

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Studiengang Psychomotoriktherapie 1216

Auswertung von freien Spielsituationen in der Psychomotoriktherapie

Vergleich verschiedener Verfahren

Bachelorarbeit

Eingereicht von: Olivia Rehmann

Begleitung: lic. phil. Myrtha Häusler

Abgabe: 17. Februar 2016

Abstract

Die HfH orientiert sich zur Beobachtung einer freien Spielsituation am Verfahren nach VAN DER KOOIJ, welches wenig Relevanz für die Therapieplanung mitbringt und dementsprechend in der Praxis oftmals keine Weiterverwendung findet.

Die vorliegende empirische Arbeit hat den Anspruch, ein praxisrelevanteres Verfahren zur Beobachtung einer freien Spielsituation zu finden. Neben dem Verfahren nach VAN DER KOOIJ werden drei weitere Modelle vorgestellt, welche anschliessend theoretisch und empirisch evaluiert werden. Als Evaluationsmethode im empirischen Teil dient ein Gruppeninterview, das inhaltsanalytisch ausgewertet wird.

Es wird deutlich, dass insbesondere das Verfahren nach KRUS eine hohe Praxisrelevanz aufweist. Durch die Fusion dieses Verfahrens mit einem weiteren guten Verfahren wird der HfH ein neues Spielbeobachtungsverfahren zur Verfügung gestellt, von dem es wünschenswert wäre, dass es in der Praxis vermehrt Anwendung findet.

Dank

Ich möchte mich bei folgenden Personen, die mich bei meiner Bachelor-Arbeit unterstützt haben, herzlich bedanken:

In erster Linie bei Myrtha Häusler und Mireille Audeoud für die Betreuung und Beratung. Myrtha Häusler begleitete mich bei meiner Arbeit und engagierte sich auch ausserhalb der vorgeschriebenen Kolloquien enorm. Sie unterstützte mich mit Literaturtipps und beantwortete meine Fragen mit viel Geduld. Mireille Audeoud half mir bei der Findung einer geeigneten Methode und verhalf mir dabei zu einer guten Struktur der Arbeit.

Den drei freiwilligen Studentinnen, Stephanie Senn, Delia Büchler und Corinne Rua. Sie haben die freie Spielsituation in ihrem Praktikum durchgeführt, nach den vier Beobachtungsmethoden ausgewertet und mit mir anschliessend ein Auswertungsgespräch in Form eines Gruppeninterviews geführt.

Den Personen, die meine Arbeit gegengelesen haben und mich bei der Finalisierung der Arbeit unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Dank.....	2
1 Einleitung	5
1.1 Ausgangslage und Begründung der Themenwahl	5
1.2 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit.....	7
2 Theoretischer Hintergrund.....	9
2.1 Eingangsdiagnostik in der Psychomotoriktherapie und Funktion der freien Spielsituation	9
2.1.1 Konzept der Eingangsdiagnostik in der Psychomotoriktherapie	9
2.1.2 Die freie Spielsituation	11
2.2 Beobachtungsmöglichkeiten im freien Spiel.....	14
2.3 Spielbeobachtungsmethoden	17
2.3.1 Spielbeobachtungsmethode nach van der Kooij	18
2.3.2 Spielbeobachtungsmethode nach ZIMMER	19
2.3.3 Spielbeobachtungsmethode nach Krus	20
2.3.4 Spielbeobachtungsmethode der STEP-Diagnostik nach PASSOLT und PINTER-THEISS.....	21
2.3.5 Übersicht über die vier vorgestellten Spielbeobachtungsmethoden.....	22
2.4 Verbindung der psychomotorischen Förderdiagnostik mit den Anforderungen der Schule	23
2.5 Zielorientierter Vergleich der vier Spielbeobachtungs-methoden anhand schulischer Förderziele	25
2.5.1 Theoretische Auswertung der Spielbeobachtungsmethode nach VAN DER KOOIJ	25
2.5.2 Theoretische Auswertung der Spielbeobachtungsmethode nach ZIMMER.....	26
2.5.3 Theoretische Auswertung der Spielbeobachtungsmethode nach KRUS.....	26
2.5.4 Theoretische Auswertung der Spielbeobachtungsmethode der STEP- Diagnostik nach PASSOLT und PINTER-THEISS.....	26
3 Empirischer Teil.....	28
3.1 Erläuterungen zum Projekt: Erprobung verschiedener Spiel- beobachtungsverfahren	28
3.1.1 Vorgehen.....	28
3.1.2 Entwicklung der Beobachtungsbogen	28
3.2 Darstellung und Begründung der Forschungsmethode „Befragung“	30
3.2.1 Erhebungsmethode: Teilstrukturiertes Interview	30

3.2.2	Aufbereitungsmethode: Zusammenfassendes Protokoll.....	31
3.2.3	Datenauswertung: Kategorisierende Inhaltsanalyse.....	31
3.3	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	34
3.3.1	Allgemeine Erwartungen an ein Spielbeobachtungsverfahren nach Kategorien.....	34
3.3.2	Bewertung der einzelnen Verfahren	38
4	Gegenüberstellung der Ergebnisse der theoretischen Analyse und der empirischen Untersuchung	44
4.1	Auswertung Spielbeobachtungsmethode nach VAN DER KOOIJ	44
4.2	Auswertung Spielbeobachtungsmethode nach ZIMMER.....	45
4.3	Auswertung Spielbeobachtungsmethode nach KRUS	45
4.4	Auswertung Spielbeobachtungsmethode der STEP-Diagnostik nach PASSOLT und PINTER-THEISS.....	46
5	Diskussion und Schlussfolgerungen.....	48
5.1	Beantwortung der Fragestellung und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.....	48
5.2	Kritische Reflexion.....	49
5.3	Schlussfolgerungen sowie Konsequenzen für die Praxis.....	49
	Abkürzungsverzeichnis.....	51
	Literaturverzeichnis	52
	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	54
	Anhang	55

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Begründung der Themenwahl

Weist ein Kind Defizite in den Bereichen Motorik, Wahrnehmung oder in der sozial-emotionalen Kompetenz auf, kann die Lehrperson mit dem Einverständnis der Eltern ein Kind zur Psychomotoriktherapie anmelden. Dies veranlasst die zuständige Psychomotoriktherapeutin bzw. den zuständigen Psychomotoriktherapeuten dazu, eine Erstabklärung durchzuführen, um erheben zu können, ob für das angemeldete Kind eine Psychomotoriktherapie indiziert ist oder nicht. An der HfH wird im Modul „Diagnostik“ das Diagnostikkonzept von AMFT und HÄUSLER unterrichtet, welches beim ersten Abklärungstermin vorsieht, ein Elterngespräch sowie eine freie Spielsituation durchzuführen. Bei einem zweiten Termin werden aufgrund der im ersten Treffen erstellten Hypothesen weitere normierte Tests durchgeführt.

Bei der freien Spielsituation kann das Kind im vorbereiteten Therapieraum mit verschiedenen grossen und kleinen Materialien und Geräten frei spielen. Die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut zeigt dem Kind mögliche Angebote und fordert es zum freien Spielen auf (vgl. WEIBEL, 2000). Die freie Spielsituation hat zum Ziel, das Verhalten des Kindes zu beschreiben, dessen Entwicklungsstand einschätzen zu können, die Bewegung des Kindes zu beobachten, sowie bereits eine Beziehung zum Kind aufzubauen (vgl. HÄUSLER, 2015).

Um die Beobachtungen in einer freien Spielsituation strukturiert vornehmen zu können, orientiert sich die HfH am Beobachtungsmodell nach VAN DER KOOIJ. Ursina Degen hat dazu im Jahr 2002 ein Spielbeobachtungsschema entworfen (vgl. DEGEN; zitiert nach HÄUSLER, 2015). Als Grundlage diente ihr das „Spielobservationsschema bezüglich intrinsischer Motivation“ von VAN DER KOOIJ, BEENEN und VAN DER BLIJ (vgl. VAN DER KOOIJ, 1983). Beobachtet wird dabei insbesondere die Spielintensität, welche die intrinsische Motivation, die Selbstwirksamkeit bzw. Kontrollüberzeugung sowie den Bereich "So-tun-als-ob" beinhaltet. Der Bereich der Spielintensität ist mit vielen Beobachtungshinweisen versehen. Für den sozialen, emotionalen, kognitiven und sensomotorischen Bereich sind, im Gegenzug zum Bereich der Spielintensität, keine Beobachtungshilfen aufgelistet (vgl. Anhang 1).

Die freie Spielsituation ist ein sehr informatives Abklärungsverfahren, da im Spielverhalten sehr viele Themen eines Kindes beobachtet werden können. Die bei der Beobachtung der freien Spielsituation gesammelten Informationen dienen einerseits der Auswahl und Planung weiterer diagnostischer Schritte für die Erstabklärung eines Kindes, andererseits liefert diese wichtige Hinweise für die spätere Therapieplanung. Abgesehen davon kann die Beobachtung einer freien Spielsituation auch während des Therapieverlaufs als eine Art Standortbestimmung durchgeführt werden.

Im Rahmen einer Vorbesprechung zur Themenfindung dieser Bachelorarbeit teilte mir Myrtha Häusler mit, dass die vorstehend beschriebene Auswertung einer freien Spielsituation nach VAN DER KOOIJ in der Praxis oftmals keine Weiterverwendung findet. Myrtha Häusler ist es daher ein Anliegen, ein geeigneteres Modell zur Beobachtung und Auswertung der freien Spielsituation zu finden, das mehr Nachhaltigkeit verspricht bzw. mehr in den Therapieprozess und die Förderzielplanung einfließt. Dabei ist es ihr wichtig, dass keine Eigenkreation einer freien Spielbeobachtungsmethode im Rahmen dieser Arbeit gestaltet wird. Vielmehr sollen verschiedene bestehende Verfahren aus der Literatur miteinander verglichen werden. Diese Aussage gründet darauf, dass die HfH den Anspruch hat, wissenschaftlich orientierte Verfahren zu vermitteln, um auch nach aussen hin professionell und kompetent auftreten zu können. Auch meine subjektiven Erfahrungen bei der Erstellung des förderdiagnostischen Berichts haben gezeigt, dass die Auswertung nach VAN DER KOOIJ aufgrund ihrer Fokussierung auf die Spielintensität eher praxisfern ist und nur gering in die erstellte Auswertung und Förderzielplanung eingeflossen ist.

Eine subjektive Hypothese von mir ist, dass die eigenen Beobachtungen während der Spielsituation aufgrund des Beobachtungsschemas auf den Bereich Spielintensität gerichtet sind. Die Förderzielplanung der Psychomotoriktherapie umfasst jedoch insbesondere die Bereiche Motorik, Wahrnehmung, sozial-emotionaler Bereich sowie Umgang mit Anforderungen. Die Spielintensität kann nirgends konkret zugewiesen werden.

Aus diesem Grund macht sich die vorliegende Arbeit zum Ziel, Modelle zu suchen, die sich zur Protokollierung von Spielbeobachtungen eignen. Die Methoden sollen eine breite bzw. auf die Psychomotoriktherapie zugeschnittene Beobachtung ermöglichen. Da sich die Förderzielplanung der Psychomotoriktherapie auf den Lehrplan und somit auf die Lebensbereiche des schulischen Standortgespräches bezieht, soll die Arbeit aufzeigen, dass es wichtig ist, dass die Spielbeobachtungsmethoden mit den Förderzielen der Schule übereinstimmen müssen, um die gewünschte Praxisrelevanz aufweisen zu können. Durch die genannten Überlegungen wird folgende Forschungsfrage generiert:

Gibt es ein Modell zur Beobachtung einer freien Spielsituation, das mehr Lebensbereiche des schulischen Standortgespräches abdeckt als das Modell von VAN DER KOOIJ und entsprechend mehr Relevanz für die Therapieplanung einer Psychomotoriktherapeutin bzw. eines Psychomotoriktherapeuten aufweist?

1.2 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Um ein für die Therapieplanung der Psychomotorik relevantes Verfahren zur Beobachtung einer freien Spielsituation finden zu können, ist die vorliegende Arbeit in einen theoretischen und einen empirischen Teil gegliedert.

Im theoretischen Teil soll aufgezeigt werden, welche Funktion die freie Spielsituation im Diagnostikprozess der Psychomotoriktherapie hat. Es wird der Frage nachgegangen, was überhaupt in einer freien Spielsituation beobachtet werden kann. Anhand der „Lebensbereiche“ im schulischen Standortgespräch werden Kategorien herausgearbeitet, die für eine Spielbeobachtung in der Psychomotoriktherapie relevant sind, damit diese als breit und praxisrelevant gilt und nachhaltig in den Therapieprozess und die Förderzielplanung einfließen kann.

Nebst dem von der HfH verwendeten Spielbeobachtungsmodell nach VAN DER KOOIJ werden drei weitere Modelle vorgestellt, welche im Rahmen dieser Arbeit das Wesentliche des kindlichen Spiels erfassen können (vgl. Kapitel 2.3). Anschliessend werden die vier Beobachtungsmethoden mit den Lebensbereichen des schulischen Standortgesprächs in Verbindung gebracht und theoretisch ausgewertet. Dadurch kann theoretisch aufgezeigt werden, inwieweit die Modelle die gewünschte Breite und Fokussierung auf die psychomotorischen Kerngebiete aufweisen.

Das Design des empirischen Teils dieser Arbeit entspricht einer Aktionsforschung nach HUG und POSCHESCHNIK (2010), welche zum Ziel hat, an einem konkreten Praxisproblem anzuknüpfen. In vorliegender Arbeit handelt es sich um den Umstand, dass von der HfH im Fach Diagnostik die Spielbeobachtungsmethode nach VAN DER KOOIJ vermittelt wird, welche wenig in den Therapieprozess und die Förderzielplanung einfließt. Das Ziel der vorliegenden Aktionsforschung ist es, verschiedene weitere Spielbeobachtungsmodelle zu vergleichen und analysieren, um schlussendlich eine praxisrelevantere Spielbeobachtungsmethode als die nach VAN DER KOOIJ finden zu können. Dazu werden drei Studierende des Studiengangs Psychomotoriktherapie, welche sich im Abschlussjahr befinden, gebeten, eine freie Spielsituation im Praktikum durchführen. Die Spielsituation werden sie anhand der vier Spielbeobachtungsmethoden, für die jeweils ein Beobachtungsbogen erstellt wird, auswerten. Die Studierenden leiten aus den von ihnen festgehaltenen Beobachtungen mögliche Förderziele ab. In Form eines teilstrukturierten Gruppeninterviews werden die vier Spielbeobachtungsmethoden von den drei Studierenden bezüglich Praxisrelevanz evaluiert. Ziel dabei ist es, gemeinsam ein neues Spielbeobachtungsverfahren zu finden, welches besser in die Therapieplanung einfließen kann. Das durchgeführte Interview wird in Form eines zusammenfassenden Protokolls nach HUG und POSCHESCHNIK (2010) für die

vorliegende Arbeit aufbereitet und die Antworten nach der kategorisierenden Inhaltsanalyse nach MAYRING (2015) ausgewertet. Die Auswertung soll aufzeigen, welche Kriterien eine Spielbeobachtungsmethode erfüllen muss, um als praxisrelevant betrachtet zu werden. Ausserdem werden die vier vorgestellten Verfahren bezüglich ihrer Praxistauglichkeit evaluiert.

Im Diskussionsteil werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und die Forschungsfrage beantwortet. Eine kritische Reflexion sowie Schlussfolgerungen für die Praxis schliessen die Arbeit ab.

2 Theoretischer Hintergrund

Im Vorliegenden Kapitel soll aufgezeigt werden, welche Funktion die freie Spielsituation im Diagnostikprozess einer Psychomotoriktherapeutin bzw. eines Psychomotoriktherapeuten aufweist. Des Weiteren werden vier Spielbeobachtungsverfahren vorgestellt und auf ihre Relevanz im schulischen Kontext geprüft.

2.1 Eingangsdagnostik in der Psychomotoriktherapie und Funktion der freien Spielsituation

2.1.1 Konzept der Eingangsdagnostik in der Psychomotoriktherapie

Die Eingangsdagnostik ist ein Teil der Diagnostik in der Psychomotoriktherapie und dient zur Erstabklärung, ob eine Psychomotoriktherapie für ein angemeldetes Kind indiziert scheint oder nicht.

Die Psychomotoriktherapie ist seit ihrem Bestehen in der Deutschschweiz als pädagogisch-therapeutischer Beruf im Sektor der Heilpädagogik angesiedelt. Deshalb orientiert sich deren Diagnostikverfahren stark an der heilpädagogischen Diagnostik (vgl. HUWYLER & KELLER, 2013).

AMFT und HÄUSLER haben im Jahr 2002 ein Ablaufschema für die Eingangsdagnostik entwickelt (vgl. Abbildung 1, S. 11), an welchem sich Psychomotoriktherapeutinnen bzw. Psychomotoriktherapeuten orientieren können. Das Schema lehnt sich an die „logopädische Befunderhebung“ nach FLOSSMANN und TOCKFUSS an. Das beschriebene Diagnostikkonzept wird von Myrtha Häusler an der HfH vermittelt (vgl. HUWYLER & KELLER, 2013).

Das Konzept ist ein konkretes Ablaufschema, welches als Orientierungshilfe bei der Durchführung einer Erstabklärung dient. Das Ablaufschema beinhaltet Schritte, die vom Eingang einer Anmeldung bis zum Auswertungsgespräch getätigt werden können. Das Konzept beinhaltet auch diverse Vorschläge für Diagnostikverfahren, wodurch es der Psychomotoriktherapeutin bzw. dem Psychomotoriktherapeuten möglich ist, individuell für jedes Kind Schwerpunkte zu setzen. AMFT und HÄUSLER empfehlen, das Ablaufschema von oben nach unten durchzugehen. Es ist jedoch den Psychomotoriktherapeutinnen bzw. Psychomotoriktherapeuten freigestellt, in welcher Reihenfolge sie die Bausteine des Konzeptes zusammenstellen oder ob sie überhaupt nach dem Ablaufschema von AMFT und HÄUSLER gehen möchten (ebd.).

Gemäss Berufsordnung Psychomotorik Schweiz vom 21. Mai 2005, Ziff. 5.1 lit. a) und b) sind die Psychomotoriktherapeutinnen bzw. Psychomotoriktherapeuten lediglich verpflichtet, vor Beginn der Behandlung die Klienten, womit die angemeldeten Kinder gemeint sind, gewissenhaft abzuklären (psychomotorische Abklärung, Studium der Krankheitsgeschichte, Anamnese, Gespräche mit Fach- und Bezugspersonen) sowie die Klienten und/oder deren

Bezugspersonen über die Ziele, Methoden und Grenzen der Psychomotoriktherapie zu informieren. Wie die Psychomotoriktherapeutinnen bzw. Psychomotoriktherapeuten dies gestalten, liegt folglich in ihrem Ermessensspielraum. Eine ganzheitliche Erfassung eines Kindes ist möglich, wenn alle Schritte des Ablaufschemas nach AMFT und HÄUSLER durchlaufen werden, da dadurch verschiedene Blickwinkel eingenommen werden können (vgl. HUWYLER & KELLER, 2013).

Ablauf und Verfahren der Eingangsdiagnostik in der PMT

(* = Leitfaden oder Beobachtungsprotokoll wird im Studienverlauf abgegeben)

ABBILDUNG 1: Ablauf und Verfahren der Eingangsdiagnostik in der PMT nach HÄUSLER, 2015, S. 10

Im Folgenden wird das Ablaufschema nach AMFT und HÄUSLER beschrieben und mit Praxisbeispielen konkretisiert: Die Anmeldung zur Psychomotoriktherapie geschieht meist durch die Lehrperson. In der Regel wird eine mögliche sonderpädagogische Massnahme, wozu die Psychomotoriktherapie zählt, anlässlich eines schulischen Standortgespräches ins Auge gefasst. Die Anmeldung wird abgesehen von der Lehrperson auch von den Erziehungsberechtigten sowie dem Schulleiter unterschrieben. In einigen Kantonen, beispielsweise in Schwyz, ist parallel eine Anmeldung des Kinderarztes erforderlich. Die Anmeldung enthält bereits erste Informationen zum Anmeldegrund. Es können auch weitere Berichte von Lehrpersonen, Ärzten oder Psychologen beigelegt werden.

Nach dem Modell von AMFT und HÄUSLER nimmt die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut in einem ersten Schritt telefonisch Kontakt mit den Erziehungsberechtigten auf und vereinbart einen ersten Termin. Bei diesem Treffen wird ein Erstgespräch mit den Erziehungsberechtigten durchgeführt, welches im Wesentlichen die Erhebung der Anamnese des Kindes umfasst. Ebenfalls wird eine freie Spielsituation mit dem Kind durchgeführt. Genauere Ausführungen zur freien Spielsituation werden im nächsten Unterkapitel gemacht. Die am ersten Treffen gesammelten Informationen dienen der Auswahl und Planung weiterer diagnostischer Schritte.

Durch bereits erstellte Arbeitshypothesen kann die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut für den zweiten Termin geeignete Testverfahren auswählen, die der Thematik des Kindes entsprechen. Dazu kann sie Verfahren aus den Bereichen Motorik, Wahrnehmung, Selbstkonzept oder sozial-emotionale Kompetenz auswählen, wofür der Psychomotoriktherapeutin bzw. dem Psychomotoriktherapeuten standardisierte oder informelle Verfahren zur Verfügung stehen. Ebenfalls können zur Erfassung der Kind-Umwelt-Interaktionen Schulbesuche gemacht werden oder Gespräche mit Lehrpersonen oder weiteren Bezugspersonen geführt werden.

Nach Abschluss des zweiten Treffens wertet die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut die durchgeführten Verfahren aus, nimmt eine Einschätzung vor und fasst die Ergebnisse zusammen. Meist wird dazu ein schriftlicher Abklärungsbericht erstellt. Die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut führt mit den Erziehungsberechtigten und der Lehrperson ein Auswertungsgespräch durch und informiert diese über ihre Einschätzung und Empfehlung für das weitere Vorgehen (vgl. Abbildung 1: Ablauf und Verfahren der Eingangsdagnostik in der PMT).

2.1.2 Die freie Spielsituation

In der freien Spielsituation bereitet die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut den Raum mit einem gewissen Aufforderungscharakter vor, sodass verschiedene Themen des Kindes angesprochen werden. Von Myrtha Häusler wird an der HfH

gelehrt, die Spielsituation in Anlehnung an WEIBEL durchzuführen, weshalb sich dieses Unterkapitel ebenfalls an WEIBEL (2000) orientiert (vgl. HÄUSLER, 2015).

WEIBEL (2000) empfiehlt den Raum unter Berücksichtigung von drei Gestaltungsschwerpunkten einzurichten, jedoch trotzdem genügend Platz für die freie Bewegung zu lassen. Der erste Schwerpunkt ist zum Austoben, Klettern, Fallen und Bewegen gedacht. Es werden also verschiedene Möglichkeiten angeboten wie ein Klettergerüst, ein Trampolin, Schaumstoffwürfel oder eine dicke Matte. Der zweite Schwerpunkt bietet Gelegenheit für Rückzug, Ruhe und zur Gestaltung, aber auch Möglichkeiten zum Symbolspiel. Dazu werden beispielsweise Schaukeln, verschiedene Tücher und Decken, eine Hängematte und Stofftiere bereitgelegt, die zum Bauen einer Kuschelecke oder Hütte auffordern. Der dritte Schwerpunkt spricht die Feinmotorik an und animiert zum Kneten, Zeichnen, Bauen und Gestalten. Dazu werden entsprechende Materialien wie Bauklötze, Knetmaterial und Malsachen bereitgelegt (vgl. WEIBEL, 2000).

WEIBEL sieht den Ablauf einer freien Spielsituation wie folgt vor:

„Die Therapeutin sagt dem Kind, es könne nun frei im Raum spielen, es sei auch möglich etwas zu bauen, umzugestalten. [Die Therapeutin zeigt dem Kind die verschiedenen Bereiche, Anm. d. Verf.] Sie stehe zur Verfügung, würde mithelfen, mitspielen und mitgestalten, falls sie gebraucht werde. Die Therapeutin bleibt also im Dialog, nimmt sich nicht völlig aus der Situation raus, drängt sich aber auch nicht auf. Es kann eine gemeinsam „gestaltete Improvisation“ entstehen. Die Situation dauert 15 – 30 Minuten. Findet das Kind längere Zeit keinen Spielzusammenhang, kann die Therapeutin vorsichtig offene Anregungen hineingeben.“ (ebd., S. 34)

Die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut beobachtet währenddessen das Verhalten des Kindes sowie seine Motorik und versucht, eine erste Einschätzung dessen Entwicklungsstandes zu machen (vgl. WEIBEL, 2000).

Im Spielverhalten können sehr viele Aspekte der kindlichen Entwicklung beobachtet werden. Welche Beobachtungsmöglichkeiten es im Spiel gibt, wird im Unterkapitel 2.2 aufgegriffen. Im Wesentlichen kann sich die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut „ein Gesamtbild des Kindes in seiner momentanen Situation“ (WEIBEL, 2000, S. 14) machen sowie seine Ressourcen und Probleme durch Bewegungs- und Verhaltensbeobachtungen aufzeigen (vgl. WEIBEL, 2000). Die Auswertung der freien Spielsituation liefert folglich Hinweise für die Auswahl und Planung weiterer diagnostischer Schritte für die Erstabklärung eines Kindes sowie für die nachfolgende Therapieplanung (vgl. HÄUSLER, 2015).

In einer freien Spielsituation kann ein Kind besser seine Stärken zeigen als bei einer vorstrukturierten Aufgabe, da die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotorik-therapeut keine Erwartungen an dasselbe stellt. Die Psychomotoriktherapeutin bzw. der

Psychomotoriktherapeut kann das Kind auch in einer ungezwungenen Handlung erleben und seine Wesensart besser auf sich wirken lassen. Überdies bieten Beobachtungen in einer freien Spielsituation gute Anknüpfungspunkte für ein anschliessendes Elterngespräch (vgl. WEIBEL, 2000).

Gemäss WEIBEL soll die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut nicht versuchen, sich bewusst Handlungen und Szenen zu merken, da sie bzw. er diese beim Erleben der Situation einschränkt. Die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut soll vielmehr darauf vertrauen, dass sie bzw. er sich nach Beendigung der freien Spielsituation noch an das Wesentliche erinnern mag und dies auch vollständig notieren kann. Durch die passive Beobachtung wird "der Körper und die Seele" der Psychomotoriktherapeutin bzw. des Psychomotoriktherapeuten angesprochen. Dabei nimmt sie bzw. er die ganze Szene und Atmosphäre wahr. Die Resonanz, die die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut dabei verspürt, kann mit dem Wahrgenommenen oder der eigenen Vergangenheit der Psychomotoriktherapeutin bzw. des Psychomotoriktherapeuten zusammenhängen. WEIBEL empfiehlt daher, die subjektiven Gedanken nach Durchführung der freien Spielsituation gut zu reflektieren (ebd.).

Nach der freien Spielsituation zieht sich die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut zurück, um sich Notizen zu machen. Um die Beobachtungen strukturiert vornehmen zu können, gibt es zahlreiche Methoden zur Beobachtung und Auswertung einer freien Spielsituation. Auf die diversen Spielbeobachtungsmethoden wird im Kapitel 2.3 genauer eingegangen. Die HfH orientiert sich beispielsweise an den Beobachungskriterien nach VAN DER KOOIJ, zudem Ursina Degen ein Spielbeobachtungsschema kreiert hat (vgl. Anhang 1). Die Psychomotoriktherapeutinnen bzw. Psychomotoriktherapeuten können ihre Beobachtungen in das vorgefertigte Raster eintragen. Die Protokollierung mittels Spielbeobachtungsbogen bietet der Psychomotoriktherapeutin bzw. dem Psychomotoriktherapeuten einen gewissen Rahmen zur Fokussierung und Notierung ihrer bzw. seiner Beobachtungen. Wie in vorliegender Arbeit aufgezeigt werden soll, ist es daher von Vorteil, wenn die Beobachtungsmethode dabei den Fokus der Psychomotoriktherapeutin bzw. des Psychomotoriktherapeuten auf die in der Psychomotoriktherapie relevanten Schwerpunkte leitet. Deshalb gilt es, eine geeignete Methode auszuwählen, damit möglichst viele bedeutsame Informationen in den Diagnostikprozess einfließen können.

Im nachfolgenden Abschnitt wird das freie Spiel etwas genauer betrachtet und aufgezeigt, was für Beobachtungsmöglichkeiten sich im freien Spiel bieten.

2.2 Beobachtungsmöglichkeiten im freien Spiel

Wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben worden ist, wird das Kind zum freien Spiel aufgefordert und es werden ihm diverse Vorschläge unterbreitet. Für welche Idee es sich entscheidet, liegt aber beim Kind selbst. Durch diese Aufforderung kann bereits beobachtet werden, welche Interessen das Kind hat. Nach WEIBEL kann die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut ausserdem die verbale und nonverbale Reaktion des Kindes auf die Angebote wahrnehmen. Sie bzw. er sieht, ob das Kind Entscheidungen fällen und ob es seine Impulse umsetzen kann (vgl. WEIBEL, 2000).

RENNER sieht das Spiel als einen geschützten Erfahrungsraum für ein Kind, um sich Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen zu können, sowie auch als einen Raum für die Verarbeitung und Festigung von bereits Gelerntem. In dieser unstrukturierten Spielsituation kann sich das Kind ungezwungen entfalten (vgl. RENNER, 2008). Je nach dem, welchem Spiel sich das Kind widmet, kann die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut nach WEIBEL auch Beobachtungen zur grob-, fein- und grafomotorischen Koordination des Kindes, dessen Gleichgewicht, zur Körper- und Raumwahrnehmung, zur Aug-Hand- und Hand-Handkoordination, seinem Grundtempo und seiner Energie machen. Ebenfalls ist zu beobachten, auf welche Art und Weise das Kind sein Spiel gestaltet, wies es plant und strukturiert (vgl. WEIBEL, 2000).

Durch aufmerksames Beobachten, beispielsweise der Reaktion und Mimik des Kindes, ist auch feststellbar, wie aufmerksam und präsent dieses ist. Zudem können einzelne Wahrnehmungsbereiche beobachtet werden. Man sieht beispielsweise, ob das Kind zuhören oder zusehen kann und wie weit sein Tastsinn ausgebildet ist (ebd.).

Gemäss PINTER-THEISS ET AL. sind Kinder beim Spielen im regen Austausch mit der Umwelt. Einerseits kommen sie mit diversen Materialien in Kontakt, andererseits treten sie aber auch mit anderen Mitspielern in Interaktion und lernen zu kooperieren und kommunizieren (vgl. PINTER-THEISS, V., STEINER-SCHÄTZ, M., LUKESCH, B., SCHÄTZ, TH. & THEISS, CH., 2014). Die Interaktionsfähigkeit kann in der freien Spielsituation insofern beobachtet werden, als dass man sieht, wie das Kind auf die Psychomotoriktherapeutin bzw. den Psychomotoriktherapeuten zu geht, ob das Kind diese(n) ins Spiel integriert und in welcher Form dies geschieht (vgl. WEIBEL, 2000).

Aufschlussreich sind auch die kognitiven Aspekte, die das Kind zeigt. Beispielsweise kann nebst der Planungs- und Handlungskompetenz auch beobachtet werden, ob ein Kind seine Spielideen in einen Zusammenhang bringen kann, ob es experimentieren kann und problemlösendes Verhalten zeigt. Ebenfalls zeigt sich, ob sich wiederholende Muster entstehen (ebd.).

Im Spiel können sich Kinder auch Ziele setzen. Werden diese erreicht, führt dies zu einem Gefühl der Kompetenz, bei Misslingen zu einem Gefühl der Inkompetenz. Beide Gefühle können das Kind anspornen, weiter zu probieren sowie seine Ziele zu verändern. Wiederholtes Misslingen kann aber auch zu Unglücklichsein und Verbitterung führen (vgl. MOGEL, 2008). Hier zeigt sich, dass der Umgang mit Frustration ganz unterschiedlich erfolgen kann. Die Aufgabe der Psychomotoriktherapeutin bzw. des Psychomotoriktherapeuten ist es folglich, das gezeigte Muster des Kindes zu erkennen.

Die freie Spielsituation bietet nach ZIMMER auch die Möglichkeit, in ein Rollenspiel zu gehen. Das Kind kann dabei verschiedene Rollen einnehmen und sich damit identifizieren. Dadurch wird es dem Kind ermöglicht, sein Rollenrepertoire zu erweitern und gegebenenfalls ein Verhalten zu erproben, das für das Kind in der Realität nur schwer erreichbar erscheint. Beispielsweise kann ein eher zurückhaltendes Kind im Spiel die Rolle einer mutigen Hexe übernehmen. Dies kann dazu führen, dass ein Kind Fähigkeiten an sich entdeckt, die es sich im Alltag nie zugetraut hätte. Nach ZIMMER bietet das Spiel folglich eine Art Übungsplattform, um Handlungsalternativen zu erproben (vgl. ZIMMER, 2012).

Ein weiterer Faktor, der beobachtet werden kann, zeigt der von Ursina Degen entworfene Spielbeobachtungsbogen nach VAN DER KOOIJ. Im Spiel kann die Kreativität und Fantasie des Kindes beobachtet werden. Man sieht, was das Kind aus den gegebenen Materialien macht und welche Vorstellungen es sich dabei macht. Man kann beispielsweise sehen, ob das Kind einen Gegenstand mit einer anderen Intension benützt, als dieser eigentlich vorgibt (vgl. HÄUSLER, 2015). Mit dieser Aussage kann zum Beispiel gemeint sein, dass ein Kind die Schaukel nicht bloss als Schaukel, sondern als Schiff auf dem Meer betrachtet und diese in sein fantasievolles Spiel integriert.

Im Spiel kann ein Kind also nebst seinen Problemstellungen auch viele Ressourcen zeigen, die es als Psychomotoriktherapeutin bzw. Psychomotoriktherapeut wahrzunehmen gilt.

OERTER und MONTADA beschreiben zusätzlich eine zweite Ebene des kindlichen Spiels, die versucht, den tieferen Sinn und die Symbolhaftigkeit des Spiels zu verstehen (vgl. OERTER und MONTADA, 2008). Auch ZIMMER beschreibt das Spiel als "elementare Ausdrucksform eines Kindes" (ZIMMER, 2012, S. 80). Kinder spielen nach ZIMMER also nicht zufällig, sondern wählen für ihre Bewegungsspiele meist Themen aus, die aus ihrer Lebens- und Fantasiewelt entstammen. Die Spielsequenzen können einen unmittelbaren Bezug zu einer Lebenssituation haben, oder unverarbeitete Eindrücke widerspiegeln. Im Spiel können solche Erlebnisse durch Imitation erneut thematisiert und dadurch verarbeitet werden. Dabei setzen Kinder ihren ganzen Körper und ihre Sprache ein (vgl. ZIMMER, 2012). RENNER äussert sich zu diesem Thema dahingehend, als dass es viele belastende Alltagserfahrungen gibt, die ein Kind beim wiederholenden Erzählen oder Spielen verarbeitet. Die Psychoanalyse geht davon aus, dass

ein Kind mehr oder weniger traumatische Erfahrungen im Spiel wiederholt und den Prozess der Verarbeitung beginnen kann. Diese Funktion wird als Wiederholungszwang bezeichnet. Konkret werden im Spiel Erfahrungen symbolisch dargestellt, teilweise auch in leicht abgeänderter Form gespielt und solange wiederholt, bis sie seelisch bewältigt worden sind. Es werden aber natürlich nicht ausschliesslich traumatische Erfahrungen wiederholt. Auch die Motivation, etwas beherrschen zu wollen, ist ein Anlass für das Kind, etwas zu wiederholen (vgl. RENNER, 2008).

Im Spiel können Kinder auch die Realität kompensieren, indem sie Rollen und Ereignisse umkehren, damit sie dem Wunsch des Kindes entsprechen (vgl. ZIMMER, 2012). Beispielsweise kann ein Kind, das im realen Leben wenig Anerkennung in seinem Umfeld bekommt, im Spiel eine Heldenrolle einnehmen (vgl. RENNER, 2008). Im Spiel kann diese Unterlegenheit kompensiert werden, indem sich Kinder in solchen Spielen auch einmal aktiv und überlegen fühlen. In Anbetracht dessen kann das Spiel als Alternativbefriedigung gesehen werden (ebd.).

RENNER sieht das Spiel auch als Regression und Flucht von der Wirklichkeit. Beispielsweise kann beobachtet werden, wie Kinder in einen bereits erreichten Entwicklungsstand zurückfallen, indem sie Babys oder „Kuscheltiere“ spielen oder Babysprache sprechen. Dadurch können Kinder eine Rolle einnehmen, die einem tieferen Entwicklungsalter entsprechen als demjenigen, in dem sie sich tatsächlich befinden. Solche Spiele sind häufig ein Ventil für einen zu starken Realitätsdruck und erlauben, etwas zu tun, ohne den eigenen Erwartungen sowie denen der Erwachsenen gerecht werden zu müssen. Ebenfalls können sich Kinder in diesen Rollen auch verwöhnen und pflegen lassen, wie sie es als kleine Kinder einst erlebt haben (ebd.).

Das Spielverhalten eines Kindes widerspiegelt folglich seine inneren Vorgänge und sein inneres Wohlbefinden (vgl. MOGEL, 2008). Den vorangehenden Ausführungen nach kann das, was eine Psychomotoriktherapeutin bzw. ein Psychomotoriktherapeut im Spiel beobachtet, Ausdruck von Erlebtem sein, aber auch eine Alternativbefriedigung oder Flucht von der Wirklichkeit darstellen. Die Aufgabe der Psychomotoriktherapeutin bzw. des Psychomotoriktherapeuten ist es also, das kindliche Spiel zu deuten und zu begleiten. An dieser Stelle sei in Anlehnung an WEIBEL jedoch anzumerken, dass die bewussten und unbewussten Bedeutungszusammenhänge des Spiels in dieser kurzen Zeit der Abklärungssequenz von 20 bis 30 Minuten gar nicht vollständig erfasst und durchschaut werden können. Vielmehr kann man aufkommende Themen wahrnehmen und für eine allfällige Therapie notieren. Allfällige Interpretationsversuche sollen aber nicht im Auswertungsgespräch oder Abklärungsbericht thematisiert werden, sondern lediglich der eigenen Hypothesenbildung dienen (vgl. WEIBEL, 2000). Entsprechend ist es wohl nicht von

Nöten, dem Deuten des szenischen Spiels bereits in der Abklärungssituation grosse Bedeutung beizumessen.

Allgemein ist die freie Spielsituation in der Abklärung nur von kurzer Dauer und erhebt daher nicht den Anspruch, alle genannten Bereiche in ihrer Tiefe zu erfassen, sondern vielmehr in vielen Bereichen einen ersten Eindruck zu erhalten (vgl. WEIBEL, 2000). Auch ZIMMER äussert sich zur freien Spiel- und Bewegungsbeobachtung dahingehend, dass diese nur einen ersten Überblick über die Fähigkeiten, Stärken und Schwächen des Kindes gibt. Um jedoch genauere Bewegungsbeobachtungen und ein umfassenderes Bild über die motorischen und sensorischen Fähigkeiten des Kindes erlangen zu können, sind solche freien Spielsituationen nicht ausreichend. Die Förderdiagnostik sollte dementsprechend mit weiteren, im Optimalfall standardisierten Testverfahren, angereichert werden (vgl. ZIMMER, 2012). Auch im Konzept der Eingangsdiagnostik der HfH ist vorgesehen, dass eine freie Spielsituation in Kombination mit standardisierten Testverfahren durchgeführt wird.

Um die Beobachtungen solcher freien Spielsituationen möglichst gewinnbringend notieren zu können, stehen in der Literatur zahlreiche Spielbeobachtungsmethoden zur Verfügung. Im folgenden Unterkapitel wird auf diese Spielbeobachtungsmethoden genauer eingegangen.

2.3 Spielbeobachtungsmethoden

Mittels Literaturrecherche werden nebst der Methode nach VAN DER KOOIJ, welche, wie bereits ausgeführt wurde, von der HfH als Spielbeobachtungsmethode vermittelt wird, drei weitere Spielbeobachtungsverfahren gesucht, die sich für eine freie Spielsituation in der Psychomotoriktherapie eignen könnten. Als geeignet betrachtet werden im Rahmen dieser Arbeit insbesondere die Methoden, die die Bereiche Motorik, Wahrnehmung und sozial-emotionaler Bereich einschliessen, da diese die Kerngebiete der Psychomotoriktherapie darstellen.

Das Beobachtungsmodell aus der Spieltherapie von WEINBERGER (2013) umfasst beispielsweise nur die Bereiche „emotionales und soziales Verhalten“ sowie den Bereich „Beziehung“. Die Bereiche „Motorik“ und „Wahrnehmung“ stehen dabei nicht im Fokus, weshalb das Verfahren für die vorliegende Arbeit nicht ausgewählt wurde. Die Spielbeobachtungsmethode nach PINTER-THEISS ET AL. (2014) umfasst die Bereiche „Motorik“ sowie „materiale und soziale Erfahrung“. Hierbei fehlt aber der emotionale Verhaltensbereich, was ebenfalls zum Ausschluss des Verfahrens für die vorliegende Arbeit führt.

Zur theoretischen und empirischen Evaluation mittels vorliegender Arbeit werden die Verfahren von ZIMMER, KRUS sowie PASSOLT und PINTER-THEISS ausgewählt, da diese den vorher genannten Auswahlkriterien entsprechen.

Die drei ausgewählten Beobachtungsverfahren sowie die Methode nach VAN DER KOOIJ werden nachfolgend vorgestellt, um einen Überblick über ihre Eigenschaften und ihr Potential geben zu können.

2.3.1 Spielbeobachtungsmethode nach van der Kooij

Das Spielbeobachtungsmodell nach VAN DER KOOIJ ist ein mehrdimensionales Modell zum Spielverhalten eines Kindes. VAN DER KOOIJ geht davon aus, dass drei Determinanten das Spielverhalten eines Kindes bestimmen: die Person selbst, die Situation bzw. die Umgebung, die sich einem Kind bietet sowie die Struktur, welche die Wahlmöglichkeiten für das kindliche Spielverhalten darstellt (vgl. HÄUSLER, 2014).

Das mehrdimensionale Modell hat den Anspruch, das spielende Kind aus mehreren Perspektiven zu beobachten. Dabei stehen die Bereiche „Verhalten“, „Spielintensität“ und „Spielzeug/Material“ im Fokus. Die Dimension „Spielintensität“ wird erneut aufgeteilt in die drei Bereiche „Intrinsische Motivation“, „Kontrollüberzeugung / Selbstwirksamkeit“ und „So-tun-als-ob / in Distanz zur Wirklichkeit treten“ (ebd.).

Ursina Degen hat zu diesem mehrdimensionalen Modell nach VAN DER KOOIJ ein Spielbeobachtungsschema entworfen (vgl. Anhang 1). Als Grundlage diente ihr das „Spielobservationsschema bezüglich intrinsische Motivation, Internal Locus of Control, Suspension of Reality“ von VAN DER KOOIJ, BEENEN und VAN DER BLIJ (vgl. VAN DER KOOIJ, 1983, S. 147-151). Dieses Spielobservationsschema beinhaltet die Begriffe „Intrinsische Motivation“, „Internal Locus of Control“ sowie „Suspension of Reality“, welche in diesem Schema operationalisiert, sprich beobachtbar gemacht wurden (vgl. VAN DER KOOIJ, 1983). Die genannten Unterkategorien samt Beobachtungshinweisen dazu hat Ursina Degen in ihr Spielbeobachtungsschema übernommen. Folglich ist die Kategorie „Spielintensität“ detailliert unterteilt in Unterkategorien und mit vielen Beobachtungshinweisen angereichert. Ursina Degen hat zur Dimension „Verhalten“ die Beobachtungsbereiche „sensomotorisches Verhalten“, „emotionales Verhalten“, „soziales Verhalten“ sowie „kognitives Verhalten“ in ihrem Spielbeobachtungsschema aufgeführt, aber ohne den genannten Bereichen Beobachtungshilfen zuzuweisen. Dadurch ist der Beobachter in diesen Bereichen sehr frei. Durch den hohen Detaillierungsgrad im Bereich „Spielintensität“ sowie den niedrigen Detaillierungsgrad im Bereich „Verhalten“, fällt meiner subjektiven Erfahrung nach der Fokus bei der Spielbeobachtung stark auf den erstgenannten Bereich. Den Kerngebieten der Psychomotoriktherapie, „Motorik“, „Wahrnehmung“ und „sozial-emotionales Verhalten“, wird dadurch wenig Beachtung geschenkt.

Diese Arbeit soll aufzeigen, dass die Spielintensität zwar ein wichtiges Beobachungskriterium darstellt, aber nur in Kombination mit den weiteren in der Psychomotoriktherapie relevanten

Bereichen seine diagnostische Funktion wahrnehmen kann. Auch VAN DER KOOIJ äussert sich zu seinem „Spielobservationsschema bezüglich intrinsische Motivation, Internal Locus of Control, Suspension of Reality“ wie folgt:

„Unsere Spielbeurteilungsskala scheint nach dem augenblicklichen Stand der Dinge eine brauchbare Methode zu sein, die die bisher angewandten Methoden, wie sie in diesem Kapitel beschrieben sind, nicht ersetzen, aber doch zumindest ergänzen kann und Aussagen über einen wesentlichen Aspekt des Spiels ermöglicht, nämlich die Intensität des Spielverhaltens“ (VAN DER KOOIJ, 1983, S. 156).

2.3.2 Spielbeobachtungsmethode nach ZIMMER

„Eine mehrdimensionale Diagnostik innerhalb der psychomotorischen Förderung richtet sich sowohl auf das Bewegungsverhalten des Kindes, als auch auf seine emotionale Befindlichkeit, sein soziales Verhalten, seine Bedürfnisse und Interessen und seine gesamte Lern- und Lebenssituation“ (ZIMMER, 2012, S. 92-93). ZIMMER strebt eine ganzheitliche Beobachtung an, deren Ziel es ist, den individuellen Entwicklungsstand des Kindes zu erfassen. Es geht hingegen nicht darum, die Leistungen der Kinder zu vergleichen und zu selektionieren (vgl. ZIMMER, 2012). Das Ziel der Förderdiagnostik ist es, sowohl Defizite als auch Ressourcen aufzuzeigen. ZIMMER ist es wichtig, dass Auffälligkeiten und Störungen der Motorik so früh wie möglich erfasst werden, da diesbezügliche Defizite die Erfahrungs- und Erlebnismöglichkeiten eines Kindes enorm einschränken (ebd.). ZIMMER sieht es auch als notwendig, nebst dem Bewegungsverhalten weitere Verhaltensbereiche zu beobachten. Beispielsweise kann das Spielverhalten des Kindes Aufschluss darüber geben, wie selbständig und motiviert es ist und wie es mit allfälligen Misserfolgen umgeht (ebd.).

Im Gegensatz zu den anderen vorgestellten Verfahren legt ZIMMER einen Beobachtungsschwerpunkt auf die Einschätzung des Selbstkonzeptes. Dabei wird nebst dem emotionalen Verhalten eruiert, wie ausgeprägt das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit des zu beobachtenden Kindes sind und wie es die eigenen Fähigkeiten einschätzt (ebd.).

Das Verhalten des Kindes wird anhand des Beobachtungsbogens protokolliert und anschliessend so ausgewertet, dass Förderziele und -möglichkeiten daraus abgeleitet werden können. Die Beobachtung des Kindes im freien Spiel liefert dem Beobachter bereits viele wichtige Informationen zum Entwicklungsstand, zu den individuellen Fähigkeiten aber auch zu den Problemen des Kindes (ebd.).

ZIMMER hat in den Bereichen „Verhalten bei Spiel- und Bewegungsangeboten“, „Sozialverhalten“ sowie „Selbstkonzept-Einschätzung“ Beobachtungsskalen entworfen. Die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut kann anhand dieser Skala von eins bis fünf ankreuzen, inwiefern das Verhalten auf das Kind zutrifft (vgl. ZIMMER, 2012). Die

Skalen sollen als „Zusammenfassung von Einzelbeobachtungen“ dienen (ebd., S. 108). Für die Bereiche „Wahrnehmung“ und „Bewegung“ hat ZIMMER (2012) Beobachtungshinweise herausgearbeitet, aber diese nicht in Form eines Spielbeobachtungsschemas dargestellt.

2.3.3 Spielbeobachtungsmethode nach Krus

Nach KRUS ist "das zentrale diagnostische Element in der psychomotorischen Entwicklungstherapie die Bewegungs- und Verhaltensbeobachtung, die eine differenzierte Erfassung der kindlichen Bewegungs-, Verhaltens- und Lernstrategien und vorhandener Störvariablen ermöglicht" (KRUS, 2004, S. 96). Nach KRUS sollen in einer freien Spiel- und Bewegungssituationen mittels einem Beobachtungsbogen möglichst vielfältige Informationen über den Entwicklungsprozess und die Ressourcen des Kindes gewonnen werden können, aber auch die entwicklungshemmenden Umweltbedingungen ins Auge gefasst werden. Ziel ist es, ein möglichst umfassendes Bild über das Erleben und Verhalten des Kindes zu gewinnen (vgl. KRUS, 2004). Mit den erfassten Ressourcen eines Kindes soll dieses im späteren Therapieprozess in seiner individuellen Entwicklung unterstützt werden. Konkret soll das Kind seine Ressourcen kennen und nützen lernen sowie gegebenenfalls auch erweitern, um sich einen konstruktiven Umgang mit Krisensituationen aneignen zu können (ebd.).

Die Beobachtung verschiedener Bereiche ermöglicht es zu überprüfen, ob bestimmte Problemstellungen auch in anderen Bereichen auftauchen bzw. ob gemachte Hypothesen bestätigt oder widerlegt werden können. Die Beobachtungskategorien mit deren Subkategorien werden nicht als absolut betrachtet, sondern gelten ausschliesslich der Blickerweiterung und Anregung des Beobachters. Sie können folglich beliebig ergänzt werden. KRUS empfiehlt, die protokollierten Beobachtungen im Verlaufe der Therapie immer wieder zu ergänzen, überarbeiten und hinterfragen (ebd.). Diese Ansicht von KRUS entspricht auch dem Anliegen von Myrtha Häusler, dem Diagnostikinstrument „freie Spielsituation“ auch im Therapieprozess mehr Beachtung zu schenken. Da die Beobachtungen auch immer von der subjektiven Sichtweise des Beobachters geprägt sind, empfiehlt KRUS eine gute Selbstbeobachtung und kritische Selbstreflexion.

Die Beobachtungs- und Therapieschwerpunkte leitet KRUS aus den fundamentalen Grundlagen der Psychomotoriktherapie und aus den Zielen ihres entwicklungsorientierten Ansatzes ab, welche sie in weitere Teilaspekte differenziert. Die Beobachtungsschwerpunkte umfassen die Bereiche „Bewegung“, „Wahrnehmung“, „Psychomotorische Leistung und Verhalten“ (dies umfasst im Wesentlichen den emotionalen Verhaltensbereich), „Sprache“, „Sozialverhalten“ und „Spielverhalten“ (ebd.). Ebenfalls hat sie den Beobachtungsschwerpunkten Therapieziele zugewiesen. Im Gegensatz zu den anderen vorgestellten Verfahren legt KRUS explizit einen Beobachtungsschwerpunkt auf die Sprache

des Kindes, da aus verbalen Äusserungen wichtige Informationen entnommen werden können. Beispielsweise kann der Beobachter Einsicht in die Struktur der Handlungsplanung des Kindes erlangen sowie dessen emotionale Befindlichkeit wahrnehmen (vgl. Krus, 2004).

2.3.4 Spielbeobachtungsmethode der STEP-Diagnostik nach PASSOLT und PINTER-THEISS

PASSOLT und PINTER-THEISS haben die Methode der STEP-Diagnostik entwickelt "Stundenentwicklung im Prozess". Die STEP-Diagnostik nutzt die ganze Förderlektion als diagnostische Situation. Es handelt sich um ein prozessorientiertes und mehrperspektivisches Beobachtungsverfahren. Grundsätzlich geht es darum, mehr über das Kind zu erfahren sowie seine Stärken und Schwächen zu erkennen. Mit der Methode der STEP-Diagnostik werden Beobachtungen festgehalten, Hypothesen gebildet und Fördermöglichkeiten abgeleitet. Die Psychomotoriktherapeutin oder der Psychomotoriktherapeut kann aktiver Mitspieler sein oder die Beobachtung von einem Standpunkt ausserhalb der Gruppe vornehmen. Es handelt sich um eine intensive Beobachtung, bei der die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut ihre bzw. seine volle Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit des Kindes richtet. Das Ziel ist nicht, das Kind zu bewerten oder es zu vergleichen. Die STEP-Diagnostik soll vielmehr einer individuellen Entwicklungsbegleitung gleichkommen bzw. Informationen zum Kind liefern (vgl. PASSOLT & PINTER-THEISS, 2013).

Um die Beobachtung durchführen zu können, muss die Förderlektion nicht speziell strukturiert oder arrangiert werden. Die Kinder entwickeln für uns einen Beobachtungsraum (ebd.). In der Psychomotoriktherapie stellt beispielsweise die freie Spielsituation einen solchen Beobachtungsraum dar. Nach PASSOLT und PINTER-THEISS ist das Ziel dieser Methode, aus einer vom Kind gestalteten Handlungssequenz, verschiedene Ebenen zu beobachten wie dessen Bewegungsrepertoire, Emotionen, Sozialverhalten, Kognition und Sprache. Dadurch geschieht die Beobachtung mehrdimensional in den Bereichen Wahrnehmung, Bewegung, Erleben, Handeln, sowie im spielerischen Darstellen und wird aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Durch die Mehrdimensionalität wird der Blick geweitet, was wiederum die Hypothesenbildung begünstigt (ebd.).

Die STEP-Diagnostik sieht auch vor, die Diagnostik unter Beizug anderer Fachpersonen und Betroffenen durchzuführen, was die Mehrperspektivität gewährleistet (ebd.). In der Diagnostik der Psychomotoriktherapie, wie sie von der HfH gelehrt wird, ist diese Mehrperspektivität dadurch gegeben, indem ein Anamnesegespräch mit den Eltern geführt wird und dem Anmeldeformular die Sichtweise der Lehrperson entnommen werden kann. Ausserdem können zusätzliche Informationen in Form eines Schulbesuches gewonnen werden. Die Auswertung der freien Spielsituation nach dem Modell der STEP-Diagnostik gewährleistet zusätzlich eine Beobachtung auf verschiedenen Ebenen.

Im Vergleich zu den anderen vorgestellten Verfahren wurde das Modell der STEP-Diagnostik, wie oben beschrieben, nicht ausschliesslich für die Spielbeobachtung entwickelt, sondern zur allgemeinen Beobachtung des Kindes in der Psychomotoriktherapie. Dazu wird ein Beobachtungsbogen zur Verfügung gestellt, welcher nach dem Aufbau der Stunde gegliedert ist. Er beinhaltet die Bereiche „Ankommen“, „Beginn der Stunde“, „Extensives Spiel“ (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit), „Einführung ins Thema“ (kognitive und emotionale Auseinandersetzung mit dem Thema), „Themenarbeit im Bereich Kreativität und Fantasie“, „Wertschätzung“ (sich selbst und anderen gegenüber), „(Rollen-)spiel mit Spielstopp“ (Gestaltung des Rollenspiels, Umgang mit Grenzen, Anforderungen und Konflikten), „Ruhe und Entspannung“, „Reflexion“ und „Nachklang“ (Gefühl am Ende der Stunde, Verabschiedung, Beziehung zur Psychomotoriktherapeutin bzw. zum Psychomotoriktherapeuten). Abschliessend können noch Gedanken zur „Eigenen Resonanz“ der Psychomotoriktherapeutin notiert werden. Der zur Verfügung gestellt Beobachtungsbogen ist jedoch mit keinerlei Beobachtungshinweisen versehen (vgl. PASSOLT & PINTER-THEISS, 2013).

Da das STEP-Diagnostik-Modell ebenfalls in frei gestalteten Sequenzen eingesetzt wird, eignet es sich aus meiner subjektiven Sicht trotzdem gut für die Beobachtung einer freien Spielsituation und kann viele Erkenntnisse für die Planung weiterer Diagnostikschritte miteinbringen. Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Beobachtungsmethode ist, dass es gemäss PASSOLT und PINTER-THEISS auch als Beobachtungsscreening eingesetzt werden kann (vgl. PASSOLT & PINTER-THEISS, 2013).

2.3.5 Übersicht über die vier vorgestellten Spielbeobachtungsmethoden

Um die Übersicht über die vorgestellten vier Spielbeobachtungsmethoden gewährleisten zu können, werden kurz die wichtigsten Eigenschaften der Verfahren tabellarisch dargestellt:

TABELLE 1: Übersicht über die Eigenschaften der vier Spielbeobachtungsmethoden (Darstellung der Autorin, auf der Grundlage von VAN DER KOOIJ (NACH DEGEN; ZITIERT NACH HÄUSLER, 2015), ZIMMER (2012), KRUS (2004), PASSOLT UND PINTER-THEISS (2013))

VAN DER KOOIJ	ZIMMER	KRUS	STEP-Diagnostik nach PASSOLT und PINTER-THEISS
<p>Bereiche <u>Detailliert:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Spielintensität <p><u>Unspezifisch:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sozial-emot. Verhalten - Motorik - Wahrnehmung - Kognition 	<p>Bereiche <u>Detailliert:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung - Motorik - sozial-emot. Verhalten - Selbstkonzept <p>Spezielles</p> <ul style="list-style-type: none"> - teilweise Beobachtungsskalen 	<p>Bereiche <u>Detailliert:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung - Motorik - sozial-emot. Verhalten - Sprache - Spielverhalten 	<p>Bereiche <u>Detailliert:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung - Motorik - sozial-emot. Verhalten <p>Spezielles</p> <ul style="list-style-type: none"> - dem Stundenverlauf folgend - nicht ausschliesslich zur Spielbeobachtung konzipiert

2.4 Verbindung der psychomotorischen Förderdiagnostik mit den Anforderungen der Schule

Die im vorhergehenden Unterkapitel vorgestellten Spielbeobachtungsverfahren nach VAN DER KOOIJ, ZIMMER, KRUS sowie PASSOLT und PINTER-THEISS sollen nun auf ihre Praxisrelevanz geprüft werden. Da die Zuweisung zur Psychomotoriktherapie durch die Schule erfolgt, wird im vorliegenden Unterkapitel die Förderdiagnostik der Psychomotoriktherapie mit den Anforderungen der Schule in Verbindung gebracht.

Das Ziel der Schule ist es, die Schüler so gut wie möglich individuell und ihren Fähigkeiten entsprechend zu fördern (vgl. HOLLENWEGER & LIENHARD, 2007). Einige Kinder benötigen im Laufe ihrer Schulzeit in Teilbereichen Unterstützung. Im Kanton Zürich wurde deshalb ein Verfahren namens „schulisches Standortgespräch“ oder kurz „SSG“ entwickelt und erprobt. Das SSG ist in Anlehnung an die „International Classification of Functioning, Disability and Health“, kurz „ICF“, entwickelt worden. Die ICF ist eine Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation, welche eine einheitliche und verständliche Sprache für die interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht. Mit Hilfe der ICF kann die Funktionsfähigkeit oder Beeinträchtigung der Gesundheit jedes Menschen beschrieben werden (ebd.). Das Verfahren des SSG bietet die Möglichkeit, Beobachtungen verschiedener Bezugspersonen zusammen zu führen, um überprüfen zu können, ob das Kind im Unterricht adäquat gefördert wird oder ob es spezielle Unterstützungsmassnahmen wie beispielsweise Psychomotoriktherapie oder Logopädie benötigt. Um Ressourcen und Problem eines Kindes sichtbar machen zu können, werden beim SSG Beobachtungen und Bemerkungen zu verschiedenen Lebensbereichen von verschiedene Bezugspersonen des Kindes zusammengetragen. Die im SSG dargestellten zehn „Lebensbereiche“ sind für alle Kinder und

Jugendlichen wichtig und umfassen wichtige schulische Förderziele eines Kindes: „Allgemeines Lernen“, „Spracherwerb und Begriffsbildung“, „Lesen und Schreiben“, „Mathematisches Lernen“, „Umgang mit Anforderungen“, „Kommunikation“, „Bewegung und Mobilität“, „Für sich selbst sorgen“, „Umgang mit Menschen“ sowie „Freizeit, Erholung, Gemeinschaft“ (ebd.). Die Lebensbereiche wurden mit Stichworten aus der ICF umschrieben. Bei der freien Spielsituation geht es ebenfalls darum, Ressourcen und Problem des Kindes zu erfassen und zu verstehen. Es ist der Psychomotoriktherapeutin bzw. dem Psychomotoriktherapeuten ein Anliegen festzustellen, in welchen Lebensbereichen noch ein Förderbedarf besteht und in welchen Bereichen auf Ressourcen zurückgegriffen werden kann. Da Schüler aufgrund des SSG zur Psychomotoriktherapie angemeldet werden, macht es folglich Sinn, ein Spielbeobachtungsverfahren zu finden, das einen Blick auf die vom SSG definierten Lebensbereiche ermöglicht. Bei der freien Spielsituation können jedoch nicht alle vom SSG umschriebenen Lebensbereiche gleichermaßen beobachtet werden. Das Verfahren des SSG äussert sich wie folgt dazu: "Bei der Überprüfung von Massnahmen kann eine Fokussierung auf bestimmte Lebensbereiche sinnvoll sein" (HOLLENWEGER und LIENHARD, 2007, S. 18).

Die Lebensbereiche des SSG sind mit entsprechenden Handlungen umschrieben, die für das Lernen in der Schule wichtig sind. Auf der Homepage des Volksschulamtes des Kantons Zürich (www.vsa.zh.ch) existieren verschiedene Versionen von SSG-Formularen: Kindergartenstufe, Primar- und Sekundarstufe sowie Basis. Da Kinder vorwiegend im Kindergartenalter der Psychomotorik zugewiesen werden, stützt sich diese Arbeit auf das Formular der Kindergartenstufe. Das Formular für die Kindergartenstufe enthält jedoch die Kategorie „Lesen und Schreiben“ noch nicht, weshalb dazu das Formular für die Primar- und Sekundarstufe herangezogen wird. Mögliche Förderziele in der Psychomotoriktherapie, wie sie an der HfH unterrichtet werden, richten sich aber nicht ausschliesslich nach den Lebensbereichen des SSG, sondern lehnen sich auch stark an die Zielformulierungen des heilpädagogischen Ordnungsschemas nach LEDL (2005) an (vgl. LEDL; zitiert nach HÄUSLER, 2015). Da sich diese beiden Bereiche, nach denen sich die psychomotorische Förderdiagnostik richtet, in ihren Begrifflichkeiten stark unterscheiden, die Psychomotoriktherapeutinnen bzw. die Psychomotoriktherapeuten aber mehr mit den Begriffen von LEDL vertraut sind, werden bei der nachfolgenden Evaluationstabelle die Lebensbereiche des SSG mit den Begrifflichkeiten nach LEDL versehen. Dazu werden in einem Zwischenschritt die Förder- bzw. Leitziele nach LEDL den Lebensbereichen des SSG zugeordnet. Die Zuordnungstabelle befindet sich im Anhang 5.

2.5 Zielorientierter Vergleich der vier Spielbeobachtungs-methoden anhand schulischer Förderziele

Im vorangehenden Unterkapitel wurde aufgezeigt, wie wichtig es ist, sich bei der Auswahl eines Auswertungsverfahrens auch danach auszurichten, was das aktuelle Schulsystem von den Kindern fordert. Ebenfalls wurden die Therapieziele der Psychomotoriktherapie den Lebensbereichen des SSG gegenübergestellt und damit in Verbindung gebracht.

Im vorliegenden Abschnitt sollen deshalb die vier Spielbeobachtungsmethoden nach VAN DER KOOIJ, ZIMMER, KRUS sowie PASSOLT und PINTER-THEISS den schulischen Förderzielen des SSG gegenübergestellt werden. Die tabellarische Gegenüberstellung befindet sich im Anhang 6.

In der ersten Spalte der Tabelle sind die zehn Lebensbereiche des SSG aufgeführt. In Spalte zwei bis fünf werden die auszuwertenden Spielbeobachtungsmethoden aufgeführt. Dadurch können die Spielbeobachtungsmethoden den Lebensbereichen des SSG gegenübergestellt werden. Es kann angekreuzt werden, welche Beobachtungsschwerpunkte die jeweilige Spielbeobachtungsmethode abdeckt. Dazu werden die Spalten mit den passenden Therapiezielen der Psychomotoriktherapie nach LEDL ausgefüllt, welche im vorangehenden Unterkapitel erarbeitet worden sind.

Bei jedem Spielbeobachtungsbogen wird dadurch geprüft, ob der Lebensbereich beobachtet wird und wenn ja, ob dies nur allgemein bzw. unspezifisch erfolgt oder differenziert. Wird ein Lebensbereich nur unspezifisch beobachtet, hat das Modell dem Bereich keine Unterkategorien oder Beobachtungshinweise zugeordnet. Entsprechend ist ein Kreuz bei „allgemein / unspezifisch“ zu setzen. Beobachtet ein Spielbeobachtungsverfahren einen Bereich auch im Detail, wie es bei VAN DER KOOIJ beispielsweise in der Spielintensität der Fall ist, kann auch bei den Unterkategorien ein entsprechendes Kreuz gesetzt werden. Durch das Setzen von Kreuzen kann aufgezeigt werden, welche Methode welche Kategorien abdeckt. Je mehr Kreuze ein Spielbeobachtungsmodell aufweist, desto breiter bzw. differenzierter gilt das Verfahren nach vorliegender Auswertung und ist folglich als praxisrelevant zu bezeichnen. Die Spielbeobachtungsverfahren werden gemäss der Tabelle im Anhang 6 wie folgt theoretisch ausgewertet:

2.5.1 Theoretische Auswertung der Spielbeobachtungsmethode nach VAN DER KOOIJ

Das Modell nach VAN DER KOOIJ weist am wenigsten Kreuze auf. Einige Bereiche stehen gar nicht im Fokus der Beobachtung, wie beispielsweise die Feinmotorik, die sprachlichen Fähigkeiten sowie das Kommunikationsverhalten. Andere Bereiche wie Wahrnehmung, Motorik und Kognition werden nur angesprochen und nicht mit differenzierten Beobachtungshinweisen versehen. Einzig der Bereich Spielintensität wird sehr genau

untersucht und der Bereich emotionales Verhalten wird auch relativ detailliert abgefragt. Das Modell wird also nur wenigen Lebensbereichen des SSG gerecht und ist entsprechend der Ausrichtung dieser Arbeit nicht als praxisrelevant zu bezeichnen.

2.5.2 Theoretische Auswertung der Spielbeobachtungsmethode nach ZIMMER

Das Beobachtungsmodell nach ZIMMER kann alle motorischen und wahrnehmungsspezifischen Komponente sowie das soziale und emotionale Verhalten detailliert abdecken. Allerdings liegt die Beobachtung der kognitiven Komponente, wie das Aufzeigen von Lösungsstrategien, Analogien bilden sowie die Entwicklung des Körperschemas, nicht im Fokus der Spiel- und Bewegungsbeobachtung. Ebenfalls hat ZIMMERS Modell nicht den Anspruch, die sprachlichen Fähigkeiten und das sprachliche Verständnis des Kindes zu erheben. Der Grund für das Nichtbeobachten der sprachlichen Fähigkeiten könnte sein, dass es sich hierbei nicht um ein Kerngebiet der Psychomotoriktherapie handelt. Im Gegenzug dazu gibt es viele Fragen zum Bereich des Selbstkonzepts, welches in der Psychomotoriktherapie auch einen grossen Stellenwert hat. Gesamthaft kann das Verfahren nach ZIMMER aber viele relevante Bereiche des SSG abdecken.

2.5.3 Theoretische Auswertung der Spielbeobachtungsmethode nach KRUS

Den gesetzten Kreuzen ist zu entnehmen, dass die Methode nach KRUS beinahe alle geforderten Lebensbereiche abdeckt. Der Beobachtungsbogen weist einerseits alle geforderten Kategorien auf wie Motorik, Wahrnehmung, sozial-emotionaler Bereich sowie Sprache. Ausserdem sind die übergeordneten Kategorien differenziert unterteilt in Unterkategorien, welche zusätzlich mit Beobachtungshinweisen angereichert sind. Dies ermöglicht dem Beobachter einerseits ein breites Beobachtungsspektrum, welches sich aber dennoch sehr spezifisch und detailliert beobachten lässt. Es wird einzig nicht explizit betrachtet, wie selbständig sich das Kind in der freien Spielsituation zeigt. Das Modell nach KRUS gilt nach den vorangehenden theoretischen Überlegungen als das praxisrelevanteste Modell.

2.5.4 Theoretische Auswertung der Spielbeobachtungsmethode der STEP-Diagnostik nach PASSOLT und PINTER-THEISS

Die STEP-Diagnostik umfasst, trotz ihrem unkonventionellen Layout, welches dem Stundenverlauf folgt, beinahe alle Bereiche, die gemäss SSG betrachtet werden sollen. Insbesondere die Bereiche Grobmotorik, der sozial-emotionale Bereich sowie das Arbeitsverhalten kann gut beobachtet werden. Einzig zu den Bereichen Wahrnehmung und Feinmotorik sind wenige bzw. undifferenzierte Beobachtungsfragen zu finden. Auch der

Rechts-Links-Unterscheidung wird in diesem Verfahren kein grosser Stellenwert beigemessen. Zusammen mit dem Modell von ZIMMER weist diese Methode am zweitmeisten Praxisrelevanz auf.

3 Empirischer Teil

Im empirischen Teil wird das Forschungsprojekt erläutert, die Forschungsmethode aufgezeigt sowie in einem weiteren Schritt die Ergebnisse der kategorisierenden Inhaltsanalyse dargestellt.

3.1 Erläuterungen zum Projekt: Erprobung verschiedener Spielbeobachtungsverfahren

3.1.1 Vorgehen

Die vorliegende Arbeit soll nicht nur theoretisch darlegen, welche der vier Spielbeobachtungsmethoden als praxisrelevant zu betrachten sind. Ebenso wichtig ist es, dass die Methoden auch in der Praxis geprüft werden. Dafür werden drei Studierende des Studiengangs Psychomotoriktherapie an der HfH gebeten, eine freie Spielsituation in ihrem selbständigen Praktikum durchzuführen und die vier ausgewählten Spielbeobachtungsverfahren nach VAN DER KOOIJ, ZIMMER, KRUS sowie PASSOLT und PINTER-Theiss zu testen. Für die jeweiligen Verfahren werden im Rahmen dieser Arbeit zuvor Spielbeobachtungsbogen entworfen, da teilweise gar keine oder anpassungsbedürftige Beobachtungsbogen zu den Verfahren existieren. Die Studierenden erhalten den Auftrag, die Spielbeobachtungsbogen nach Durchführung der Spielsituationen auszufüllen sowie sogleich aus den gemachten Beobachtungen Förderziele abzuleiten. Durch das Ableiten von Förderzielen können die Studierenden selbst feststellen, inwiefern die Beobachtungen Hinweise zur Therapieplanung liefern können. In Form eines Gruppeninterviews werden die Studierenden die vier Verfahren evaluieren. Damit sie wissen, auf was sie sich bei Auswertung der Spielsituation achten sollen, erhalten sie vorab den Interviewleitfaden.

3.1.2 Entwicklung der Beobachtungsbogen

Wie erwähnt existieren zu den Spielbeobachtungsverfahren von ZIMMER, KRUS sowie PASSOLT und PINTER-THEISS noch keine geeigneten Beobachtungsbogen, die in der Praxis zur strukturierten Beobachtung einer freien Spielsituation verwendet werden können. Da Ursina Degen zum Beobachtungsverfahren nach VAN DER KOOIJ bereits ein Beobachtungsbogen entworfen hat, wird dieser als Vorlage verwendet, um die Breite und Komplexität der einzelnen Verfahren ähnlich darstellen zu können. Nachfolgend wird zu jedem Verfahren erklärt, mit welchen Informationen der Beobachtungsbogen angereichert wird.

3.1.2.1. Spielbeobachtungsbogen nach ZIMMER

ZIMMER hat in ihrem Buch „Handbuch für Psychomotorik“ (2012) bereits zu den Bereichen „Verhalten bei Spiel- und Bewegungssituationen“, „Sozialverhalten“ sowie „Selbstkonzept“ Einschätzungs- und Beurteilungsskalen entworfen, welche als Zusammenfassung von Einzelbeobachtungen verwendet werden können. Die Therapeutin kann auf einer Skala von eins bis fünf ankreuzen, inwiefern das Verhalten in der Situation gezeigt wird (ebd., S. 109-112). Diese Skalen werden eins zu eins in den Spielbeobachtungsbogen übernommen. Im Bereich „Bewegung und Wahrnehmung“ hat ZIMMER in ihrem Buch Beobachtungshinweise herausgearbeitet, jedoch nicht tabellarisch dargestellt (vgl. ZIMMER, 2012, S. 105). Diese Beobachtungshinweise werden deshalb in Form einer Tabelle zusammengetragen. Der Beobachtungsbogen nach ZIMMER umfasst nun eine Tabelle zu Strukturierten Beobachtung von Wahrnehmung und Bewegung sowie die drei Einschätzungs- und Beurteilungsskalen, welche eins zu eins übernommen werden (vgl. Anhang 2).

3.1.2.2. Spielbeobachtungsbogen nach KRUS

KRUS hat einerseits verschiedene Beobachtungskategorien herausgearbeitet, welche mit Unterkategorien versehen sind. Andererseits hat sie verschiedenen Therapieschwerpunkten konkrete Therapieziele zugeordnet. Die Beobachtungskategorien umfassen die Bereiche „Bewegung“, „Wahrnehmung“, „Psychomotorische Leistung und Verhalten“, „Sprache“, „Sozialverhalten“ und „Spielverhalten“ (vgl. KRUS, 2004). Zur Erstellung des Beobachtungsbogens werden deshalb den Beobachtungskategorien (vgl. KRUS, Abb. 11, S. 98) die konkreten Therapieziele (vgl. KRUS, Tab. 7, S. 124 ff.) zugewiesen und in Form einer Tabelle dargestellt, sodass der Beobachter Anregungen zur Beobachtung vorliegen hat und diese sogleich dokumentieren kann (vgl. Anhang 3).

3.1.2.3. Spielbeobachtungsbogen nach der STEP-Diagnostik nach PASSOLT und PINTER-THEISS

PASSOLT und PINTER-THEISS haben für die STEP-Diagnostik bereits einen Protokollbogen entworfen (vgl. PASSOLT & PINTER-THEISS, 2013, S. 231 f.). Allerdings sind den jeweiligen Stundenabschnitten keine Beobachtungsmöglichkeiten zugewiesen. In ihrem Kapitel „Diagnostik“ leisten sie Hilfestellungen zu Beobachtungen, in dem sie den Stundenabschnitten mögliche Beobachtungsfragen zuweisen, die dem Beobachter in der Beobachtungsdiagnostik helfen sollen (vgl. PASSOLT & PINTER-THEISS, S. 222 ff.). Der Beobachtungsbogen der STEP-Diagnostik wird übernommen. Allerdings werden den einzelnen Stundenabschnitten diverse Beobachtungsfragen zugeordnet. Da die Beobachtungsfragen sehr umfangreich sind, werden nur die Fragen in den Beobachtungsbogen übernommen, die sich am besten zur Beobachtung einer freien Spielsituation eignen (vgl. Anhang 4).

3.2 Darstellung und Begründung der Forschungsmethode „Befragung“

3.2.1 Erhebungsmethode: Teilstrukturiertes Interview

Um die von den drei Studierenden mit den Spielbeobachtungsbogen in der Praxis gemachten Erfahrungen auswerten zu können, wird mit diesen ein Gruppeninterview durchgeführt. Das Interview hat zum Ziel, in Form eines Gespräches wissenschaftliche Daten zu erheben. Im vorliegenden Forschungsprojekt wird das halbstandardisierte bzw. teilstrukturierte Interview als Erhebungsmethode gewählt, das sich durch seine teilstrukturierten und offenen Fragestellungen auszeichnet sowie zum Ziel hat, die subjektiven Sichtweisen und Theorien der Befragten zu erheben (vgl. HUG & POSCHESCHNIK, 2010). Konkret werden die drei Studierenden in einem Gruppeninterview anhand eines vorbereiteten Interviewleitfadens zu den vier getesteten Spielbeobachtungsverfahren befragt. In vorliegender Arbeit wird das Gruppeninterview in Form einer Gruppendiskussion geführt. Nach HUG und POSCHESCHNIK (2010) stellt die Gruppendiskussion eine weitere Erhebungsform der qualitativen Forschung dar. Dieses Modell eignet sich gut „zur Exploration eines bisher nur wenig untersuchten Forschungsgegenstandes“ (ebd., S. 107). Mittels Gruppendiskussion lassen sich verschiedene Meinungen zu einem Forschungsgegenstand sammeln (vgl. HUG & POSCHESCHNIK, 2010). Folglich stellt die Interviewerin die Fragen anhand ihres vorbereiteten Interviewleitfadens. Die Studierenden werden jedoch angehalten, die Fragen der Interviewerin als Diskussionsgrundlage zu betrachten. Das Ganze soll wie ein Erfahrungsaustausch mit evaluativem Charakter gestaltet werden.

In der Regel folgt bei einem halbstandardisierten Interview noch ein zweiter Termin, bei dem die Befragten ihre Antworten und Aussagen strukturieren. Diese Technik wird „Struktur-lege-Technik“ genannt (ebd. S. 103). Dadurch wird die Zustimmung der Befragten zu den Ergebnissen eingeholt (ebd.). Dies kann helfen, Fehlinterpretationen des Interviewers zu vermeiden. In vorliegender Arbeit ist der Interviewleitfaden jedoch so aufgebaut, dass die letzte Frage die Aufgabe des zweiten Termins übernimmt. Dabei werden die Studierenden gebeten, die vier Spielbeobachtungsmethoden mit verschiedenen Kategorien bzw. Eigenschaften zu versehen. Dadurch werden die in Fragen 1) bis 3) erarbeiteten Antworten nochmals konkretisiert.

Das Interview ist so aufgebaut, dass die Studierenden in einem ersten Schritt frei die Ziele und Kerneigenschaften der vier Beobachtungsmethoden beschreiben sowie ihr Erleben beim Ausfüllen der Fragebögen schildern können. Anschliessend werden konkrete Fragen zu den Modellen gestellt. Beispielsweise wird gefragt, wie sich das Aufwand-Ertrags-Verhältnis gestaltet oder mit welcher Methode sich die Therapieziele am besten ableiten lassen. Dieser Schritt animiert die Studierenden, die Verfahren gegeneinander abzuwägen. In einem letzten Schritt werden die Studierenden gebeten, die vier Spielbeobachtungsmethoden mit Kategorien

zu versehen und sie dadurch zu bewerten. Der letzte Punkt entspricht wie im vorangehenden Abschnitt bereits ausgeführt der „Struktur-Lege-Technik“ nach HUG und POSCHESCHNIK (2010) und dient dazu, die gemachten Überlegungen nochmals zu konkretisieren.

3.2.2 Aufbereitungsmethode: Zusammenfassendes Protokoll

Die erhobenen Daten, vorliegend die Aussagen der Studierenden in Form eines Gruppeninterviews, welches am 2. Dezember 2015 im Zeitraum von ca. einer Stunde durchgeführt worden ist, stellen das aufzubereitende Material dar. Ziel ist es, die Daten zu verschriftlichen bzw. darzustellen, damit sie schliesslich analysiert und ausgewertet werden können. Interviews können folglich entweder transkribiert oder protokolliert werden (vgl. HUG & POSCHESCHNIK, 2010). Sind insbesondere inhaltliche Aspekte von Interesse, macht es nach HUG und POSCHESCHNIK (2010) Sinn, ein zusammenfassendes Protokoll zu erstellen. Das zusammenfassende Protokoll wird systematisch erstellt und es werden nur die für die Fragestellung relevanten Aussagen zu Protokoll genommen. Die entsprechenden Antworten werden unter den formulierten Fragen gesammelt, so nah am Wortlaut wie möglich notiert und gegebenenfalls zusammengefasst. Dadurch können die Antworten anschliessend systematisch verglichen und entsprechend ausgewertet werden (ebd.).

Während des Gruppeninterviews werden die Aussagen zu den Fragen so gut als möglich handschriftlich dokumentiert. Sicherheitshalber wird das Interview zusätzlich auf Tonband aufgenommen. In einem weiteren Schritt werden die Aussagen direkt im Interviewleitfaden systematisch eingetragen. Nach der Protokollierung werden die erfassten Aussagen nochmals mit der Tonbandaufnahme abgeglichen, um einen Verlust von wichtigen Informationen zu vermeiden.

3.2.3 Datenauswertung: Kategorisierende Inhaltsanalyse

3.2.3.1. Vorgehen

Die qualitative Inhaltsanalyse hat zum Ziel, die in Form eines zusammenfassenden Protokolls vorliegenden Daten zu verstehen und zu interpretieren (vgl. HUG & POSCHESCHNIK, 2010). Ebenfalls können formulierte Hypothesen oder Theorien überprüft werden (vgl. MAYRING, 2015). Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird der Text vorerst in Analyse-Einheiten bzw. Sinn-Einheiten gegliedert und anschliessend abstrakten Kategorien zugeordnet. Das Analyseverfahren wird in dieser Arbeit nach MAYRING (2015) durchgeführt. Durch das schrittweise Vorgehen wird das Risiko, willkürlich zu interpretieren, minimiert (ebd.).

Vorliegend wird jeweils eine paraphrasierte Aussage als Sinn-Einheit betrachtet. Die paraphrasierten Aussagen sind durch das zusammenfassende Protokollieren des Interviews entstanden und befinden sich in der zweiten Spalte des kategorisierten Protokolls (vgl.

Anhang 7). Zur Datenauswertung wird in einem zweiten Schritt allen Sinn-Einheiten im zusammenfassenden Protokoll eine der im nachfolgenden Unterkapitel definierten Hauptkategorien zugewiesen, indem ein Kurzzeichen in Klammer angefügt wird (vgl. Spalte 2, Anhang 7). In einem dritten Schritt werden die Aussagen in Spalte 3 generalisiert bzw. allgemein ausgedrückt. Es folgt die Reduktion der generalisierten Aussagen. Die erste Reduktion beinhaltet die Streichung gleicher Paraphrasen (vgl. Spalte 4, Anhang 7). Dadurch werden Unterkategorien gebildet. Die zweite Reduktion hat zum Ziel, unterschiedliche Paraphrasen zum gleichen Thema zusammenzufassen, um eine Aussage machen zu können (vgl. Spalte 5, Anhang 7). Zum Schluss wird das extrahierte Material, vorliegend die gebildeten Unterkategorien, im nächsten Unterkapitel pro Kategorie zusammengefasst und ausgewertet.

3.2.3.2. Kategorienbildung

Die Hauptkategorien, nach denen die Daten ausgewertet werden sollen, ergeben sich aus der in der Einleitung formulierten Forschungsfrage. Nach MAYRING (2015) ist es unabdingbar, dass vor der Analyse die Fragestellung genau formuliert wird und sich diese an die Forschung des Gegenstandes anlehnt. Ebenfalls wird die Fragestellung in der Regel in Unterfragestellungen differenziert (ebd.).

Somit ergeben sich die Kategorien einerseits aus den Fragestellungen im Interview, die sich wiederum aus der Forschungsfrage ableiten lassen und andererseits werden diese durch die von den Studierenden in Frage 4) des Interviewleitfadens formulierten Kategorien ergänzt. Es ist also von Interesse herauszufinden, welches der Spielbeobachtungsverfahren für eine Psychomotoriktherapeutin bzw. einen Psychomotoriktherapeuten als praxisrelevant gilt. Als praxisrelevant wird ein Verfahren bezeichnet, das einerseits die für die Psychomotoriktherapie wichtigen Bereiche abdeckt und viele Informationen einbringt. Andererseits ist es wichtig, dass das Aufwand-Ertrags-Verhältnis angemessen ist sowie das Layout des Spielbeobachtungsbogens anspricht, sodass das Verfahren auch zu einem späteren Zeitpunkt von den Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten wieder verwendet wird. Aus den genannten Überlegung werden folgende Kategorien gebildet, die in Anlehnung an ULICH ET AL. sogleich definiert und mit einem Ankerbeispiel versehen werden (vgl. ULICH ET AL., zitiert nach MAYRING, 2015). Als Ankerbeispiel wird jeweils eine Aussage aus dem zusammenfassenden Protokoll aufgeführt, die als Beispiel für die jeweilige Kategorie gelten soll. Die unterstrichenen Kategorien wurden von den Studierenden in Frage 4) explizit als Kategorien genannt.

- Praxisrelevante Themen (PRT)

Definition: Themen, die dem Aufgabengebiet einer Psychomotoriktherapeutin bzw. eines Psychomotoriktherapeuten entsprechen.

Ankerbeispiel: VAN DER KOOIJ geht nicht differenziert auf die Motorik ein.

- **Informationsgewinn (IG)**

Definition: Der Gehalt an dienlichen Informationen für die Therapieplanung.

Ankerbeispiel: Die Kreuz-Skalen bei ZIMMER bringen nicht viele Informationen ein.

- **Ableitbarkeit von Therapiezielen (ATZ)**

Definition: Die Möglichkeit, Therapieziele aus den gemachten Beobachtungen abzuleiten.

Ankerbeispiel: Es ist schwierig, daraus Förderziele abzuleiten.

- **Aufwand-Ertrags-Verhältnis (AEV)**

Definition: Das Verhältnis, in dem die aufgewendete Zeit dem Ertrag an Informationen gegenübersteht.

Ankerbeispiel: Das Verfahren bringt viele Informationen in kurzer Zeit und ist somit praktisch.

- **Layout (L)**

Definition: Die Art und Weise, wie die Methode in Form eines Beobachtungsbogens dargestellt wird.

Ankerbeispiel: Die Spalte „Spielverlauf“ ist unnötig und nimmt zu viel Zeit in Anspruch.

- **Komplexität (K)**

Definition: Subjektive Bewertung der Vielschichtigkeit, des Umfangs sowie der Schwierigkeit der Methode.

Ankerbeispiel: Der Beobachtungsbogen von KRUS beinhaltet viele Fachbegriffe, welche nicht verstanden werden.

- **Hilfestellungen (HS)**

Definition: Hinweise, die dem Beobachter helfen können, seine Beobachtungen zu lenken sowie sich vertieft auf eine Thematik zu fokussieren.

Ankerbeispiel: Der Bogen ist überladen mit Beobachtungsfragen, sprich es wird nach zu vielen Informationen gefragt.

- **Vertrautheit mit Material (VM)**

Definition: Der Grad, in dem das Material dem Beobachter bekannt ist.

Ankerbeispiel: Das Verfahren ist bekannt, weil es von Myrtha Häusler im Fach Diagnostik vermittelt wird.

- Eignung als Spielbeobachtungsschema (EASBS)

Definition: Die Verwendbarkeit des Schemas für die Beobachtung einer freien Spielsituation.

Ankerbeispiel: Das ganze Verfahren der STEP-Diagnostik ist aber zu aufwendig, ausführlich, langwierig und übertrieben für eine reine Spielbeobachtung.

3.3 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

3.3.1 Allgemeine Erwartungen an ein Spielbeobachtungsverfahren nach Kategorien

Wie bereits im vorangehenden Unterkapitel beschrieben worden ist, wurden durch die Generalisierung und erste Reduzierung der Paraphrasen Unterkategorien zu den Hauptkategorien generiert, welche in den nachfolgenden Unterkapiteln 3.3.1.1 bis 3.3.1.8 aufgelistet werden. Jeder Unterkategorie werden nach Methode von MAYRING (2015) die Kernaussagen der interviewten Studierenden angefügt. Dadurch, dass die Aussagen der Studierenden den abstrakten Kategorien bzw. Unterkategorien zugewiesen werden, kann aufgezeigt werden, was angehende Psychomotoriktherapeutinnen bzw. Psychomotoriktherapeuten von einem Spielbeobachtungsbogen erwarten.

3.3.1.1. Praxisrelevante Themen (PRT)

- Relevante Thematik

Als relevante Thematiken bezeichnen die Studierenden die Bereiche Grobmotorik, Feinmotorik, Grafomotorik (z.B. Stift- und Sitzhaltung, Verkrampfungen), Wahrnehmung (vestibulär, taktil-kinästhetisch), Seitendominanz, Mitbewegungen, sozialer Bereich und emotionaler Bereich.

- Irrelevante Thematik

Als irrelevant betrachten die Studierenden das Gebiet der Sprache, da es nicht in das Aufgabengebiet einer Psychomotoriktherapeutin gehört.

- Schwer beobachtbare Thematik

Als schwer beobachtbarer Bereich nennen die Studierenden das Selbstkonzept, da dieses in einer so kurzen Spielsequenz nicht genügend beobachtet werden kann.

- Interdisziplinäre Orientierung

Die Studierenden äussern den Wunsch, dass sich das Spielbeobachtungsverfahren an der ICF orientieren soll.

3.3.1.2. Informationsgewinn (IG)

- Hoher Informationsgewinn

Einen hohen Informationsgewinn bringen nach Aussagen der Studierenden diejenigen Verfahren, die wichtige Beobachtungsbereiche abdecken und nützliche Beobachtungshinweise enthalten, sprich nach vielen Informationen fragen.

- Geringer Informationsgewinn

Als nicht gewinnbringende Technik bezeichnen die Studierenden Verfahren, die wenig Aussagekräftige Informationen einbringen.

3.3.1.3. Ableitbarkeit von Therapiezielen (ATZ)

- Förderziele gut ableitbar

Die Förderziele können nach sinngemässer Aussage der Studierenden insbesondere bei den Verfahren gut abgeleitet werden, die die wesentlichen Kategorien der Psychomotoriktherapie abdecken.

- Förderziele schwer ableitbar

Allgemein finden es die Studierenden schwierig, von einer Spielbeobachtung Förderziele abzuleiten, da diese lediglich dazu da ist, einen ersten Eindruck vom Kind zu gewinnen. Förderziele können und sollen ihrer Meinung nach erst anhand durchgeführter Tests abgeleitet werden.

- Förderziele nicht ableitbar

Die Ableitung von Förderzielen ist nach sinngemässer Aussage der Befragten nicht möglich, wenn ein Verfahren einen Bereich beobachtet, der sich nicht mit der Förderzielplanung deckt.

- Förderziele ableiten ist unnötig

Allgemein bemängeln die Studierenden, dass die freie Spielsituation nicht zum Ziel hat, bereits Förderziele zu generieren, sondern vielmehr dazu da ist, das Kind kennen zu lernen, einen ersten Eindruck zu gewinnen sowie ev. erste Hypothesen aufzustellen.

3.3.1.4. Aufwand-Ertrags-Verhältnis (AEV)

- Gutes Aufwand-Ertrags-Verhältnis

Ein gutes Aufwand-Ertrags-Verhältnis weisen nach Ansicht der Studierenden die Modelle auf, bei denen man in rascher Zeit viele Informationen erhält.

- **Mässiges Aufwand-Ertrags-Verhältnis**

Eine mittelwertige Bewertung generieren nach Bewertung der Studierenden die Verfahren, die einen grossen Ertrag an Informationen bringen, im Gegenzug dazu aber auch einen grossen Aufwand erfordern.

- **Schlechtes Aufwand-Ertrags-Verhältnis**

Die befragten Studierenden bewerten die Verfahren mit einem schlechten Verhältnis, die einen grossen Aufwand mit sich bringen aber mittelmässig bis wenig Gewinn generieren.

- **Rasch ausfüllbar**

Als rasch ausfüllbar bezeichnen die Befragten insbesondere die Modelle, die entweder wenig Beobachtungspunkte und wenig Beobachtungshinweise aufweisen sowie Verfahren, die wenig Platz für Notizen bieten. Auch die Beurteilungsskalen, bei denen nur Kreuze gesetzt werden müssen, können rasch ausgefüllt werden.

- **Zeitaufwendig**

Zeitaufwendig empfinden die interviewten Studierenden die Verfahren, die durch viele Beobachtungshilfen nach vielen Informationen fragen sowie Modelle, die viel Platz zum Schreiben bieten.

3.3.1.5. Layout (L)

- **Praktisches Layout**

Ein praktisches Layout weisen nach Ansicht der Befragten die Verfahren auf, bei denen man nicht viel schreiben muss, es aber dennoch genügend Platz für Notizen hat.

- **Layout ist strittig**

Unschlüssig sind sich die Studierenden bei den Beobachtungsskalen. Einerseits geben sie in sehr raschem Tempo Informationen zum Kind, andererseits bemängeln die Studierenden, dass diese nicht viele Informationen einbringen.

- **Unpraktisches Layout**

Als unpraktisch empfinden die Interviewten einen Beobachtungsbogen, der zu viele Spalten aufweist, die man ausfüllen muss.

3.3.1.6. Komplexität (K)

- **Differenziert**

Als differenziert betrachten die Studierenden die Verfahren, die durch viele Beobachtungshilfen nach vielen Informationen fragen.

- Wenig differenziert

Verfahren, die wenige Beobachtungshilfen aufweisen und daher nicht in die Tiefe gehen, werden von den Studierenden als undifferenziert erachtet.

- Schmales Beobachtungsspektrum

Nach Aussagen der Interviewten weisen die Verfahren ein schmales Beobachtungsspektrum auf, die viele ähnliche Bereiche beobachten.

- Umfassende Komplexität

Als allumfassend gilt unter den Studierenden ein Verfahren, das viele Bereiche abdeckt, die in einer freien Spielsituation beobachtet werden können, aber darüber hinaus auch ein Augenmerk auf weitere Beobachtungsmöglichkeiten legt, die für eine Spielbeobachtung irrelevant sind.

- Teilweise zu komplex

Die Beobachtung eines Bereiches bezeichnen die Interviewten als zu komplex, wenn dessen Eigenschaft nicht unbedingt in einer so kurzen Spielsequenz beobachtet werden kann.

- Kompliziert

Wenn die Fachbegriffe nicht verstanden werden, finden die Befragten ein Verfahren kompliziert.

- Gute Fachbegriffe

Mit „Gute Fachbegriffe“ werden von den Studierenden die Begriffe bezeichnet, die von der HfH gelehrt worden und daher geläufig sind. Entsprechend müssen diese Begriffe von einer Psychomotoriktherapeutin bzw. von einem Psychomotoriktherapeuten nicht nachgeschlagen werden. Dabei schätzen die Interviewten, dass dies ein kompetentes Auftreten gegenüber bildungsnahen Eltern erwirken kann.

- Verständlich

Einfach verständlich sind gemäss Aussage der Befragten die Verfahren, die selbsterklärend und klar sind und dementsprechend in raschem Tempo ausgefüllt werden können.

3.3.1.7. Hilfestellungen (HS)

- Viele Beobachtungshilfen

Viele Beobachtungshilfen erachten die Studierenden als unterstützend.

- Wenig Beobachtungshilfen

Weist ein Verfahren oder Teile davon keine oder wenige Beobachtungshilfen auf, wird dies von den Befragten bemängelt.

- Unpraktische Beobachtungshilfen

Als unpraktisch bezeichnen die befragten Studierenden die Beobachtungshilfen, die unverständlich oder unpassend wirken.

3.3.1.8. Vertrautheit mit Material (VM)

- Verfahren ist vertraut

Die Vertrautheit mit dem Verfahren empfinden die Interviewten als positiv, da dies eine einfachere und raschere Anwendung garantiert.

3.3.1.9. Eignung als Spielbeobachtungsschema (EASBS)

- Geeignete Methode

Geeignet scheint den Studierenden ein Verfahren dann, wenn es das Wesentliche einer freien Spielsituation erfassen kann. Konkret soll ein Spielbeobachtungsverfahren die Ersteinschätzung eines Kindes sowie die Generierung von ersten Hypothesen ermöglichen.

- Verbesserungswürdig

Als verbesserungswürdig erachten die Befragten diejenigen Verfahren, die zumindest Teilbereiche aufweisen, die sich für die Beobachtung einer freien Spielsituation eignen. Als mögliche Optimierung nennen die Studierenden die Überarbeitung einer Methode oder die Kombination mehrerer Methoden.

- Ungeeignete Methode

Mit „ungeeignet“ betiteln die Befragten ein Verfahren, das zwar eine gute qualitative Beobachtungsmethode ist, aber für die Beobachtung einer freien Spielsituation ungeeignet scheint.

Nachdem nun aufgezeigt werden konnte, welche Erwartungen die befragten Studierenden allgemein an eine Spielbeobachtungsmethode haben, sollen im nächsten Unterkapitel die getesteten Verfahren selbst kategorisiert und bewertet werden.

3.3.2 Bewertung der einzelnen Verfahren

Die vier Beobachtungsverfahren werden von den Studierenden wie folgt kategorisiert. Den Kategorien bzw. Unterkategorien werden die Statements der Studierenden in zusammenfassender Weise zugeordnet. Die Auflistung bildet die Bewertung der Studierenden zu den einzelnen Verfahren ab.

3.3.2.1. VAN DER KOOIJ

- Praxisrelevante Themen (PRT):

Gemäss den Studierenden werden viele ähnliche Themen beobachtet. VAN DER KOOIJ geht nicht differenziert auf die Motorik ein.

- Informationsgewinn (IG):

Von den Befragten werden diesbezüglich keine Aussagen gemacht.

- Ableitbarkeit von Therapiezielen (ATZ):

Das Ableiten von Förderzielen gestaltet sich für die befragten Studierenden schwierig bzw. ist gar nicht möglich.

- Aufwand-Ertrags-Verhältnis (AEV):

Nach Aussage der Befragten weist das Modell ein schlechtes Aufwand-Ertrags-Verhältnis auf, da der Aufwand zu gross ist für den geringen Ertrag. Das Verfahren bezeichnen sie als zeitaufwendig, wenn man es noch nicht kennt. Wenn man damit vertraut ist, könne es aber relativ rasch ausgefüllt werden.

- Layout (L):

Die interviewten Studierenden betrachten die Spalte „Spielverlauf“ als unnötig, weil das Ausfüllen derselben zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Dass die Beobachtungshilfen zur Spielintensität auf einem separaten Blatt sind, wird von den Studierenden als mühsam empfunden. Das Layout soll sich ihrer Meinung nach eher an das Schema der STEP-Diagnostik anlehnen.

- Komplexität (K):

Das Verfahren beinhaltet viele Fachbegriffe, die aber von den Studierenden verstanden werden. Den Beurteilungsbogen finden die Befragten einfach auszufüllen. Dies liegt gemäss den Studierenden daran, dass das Verfahren im Fach Diagnostik von der HfH vermittelt wird und ihnen daher bekannt ist. Die Verhaltensbereiche werden der Ansicht der Studierenden nach zu wenig differenziert beobachtet.

- Hilfestellungen (HS):

Beim Bereich der Verhaltensbeobachtung wird von den Befragten kritisiert, dass keine Beobachtungshilfen angeboten werden. Dies sollte ihrer Meinung nach ergänzt werden.

- Vertrautheit mit Material (VM):

Das Verfahren ist den Interviewten vertraut und daher einfacher anwendbar, als andere. Dies erachten sie als positiv.

- Eignung als Spielbeobachtungsschema (EASBS):

Die Studierenden sind sich uneinig, ob sich das Modell zur Beobachtung einer freien Spielbeobachtung eignet. Überarbeitet werden müsste es ihrer Ansicht nach aber sicher. Nachdem die Studierenden andere Verfahren kennengelernt haben, wäre VAN DER KOOIJ als Spielbeobachtungsmethode nicht mehr ihre erste Wahl.

3.3.2.2. ZIMMER

- Praxisrelevante Themen (PRT):

Gemäss den Aussagen der Studierenden beinhaltet dieses Verfahren alle relevanten Themen. Bei ZIMMER schätzen die Befragten, dass diese in ihrem Beurteilungsbogen immerhin ein wenig auf die Grafomotorik eingeht.

- Informationsgewinn (IG):

Man kann zwar dem Urteil der Studierenden nach viele wichtige Informationen erhalten, dennoch wird von ihnen der Gewinn als zu gering und wenig aussagekräftig bezeichnet.

- Ableitbarkeit von Therapiezielen (ATZ):

Die Therapieziele können von den Befragten gut abgeleitet werden.

- Aufwand-Ertrags-Verhältnis (AEV):

Das Aufwand-Ertrags-Verhältnis bewerten die Interviewten als sehr gut. In sehr kurzer Zeit könne man viele wichtige Informationen gewinnen. Das Verfahren sei kurz und bündig und daher sehr schnell ausgefüllt. Überdies schätzen die Studierenden, dass das Verfahren wenig Aufwand mit sich bringt.

- Layout (L):

Das Layout empfinden die Studierenden als sehr ansprechend, weil es kurz, bündig und knapp ist und man wenig schreiben müsse. Die Skalen bewerten die Befragten im Endeffekt als positiv, obwohl sie deren Informationsgewinn anfangs diskutieren. Die erste Seite betreffend die strukturierte Beobachtung von Wahrnehmung und Bewegung bezeichnen sie als sehr übersichtlich, da es zu jedem Thema eine Spalte hat und die Bereiche mit den Beobachtungshilfen sehr spezifisch sind.

- Komplexität (K):

Der Beobachtungsbogen finden die Studierenden einfach handhabbar. Ihrer Meinung nach enthält dieser geläufige und daher gute Fachbegriffe, was zu einem kompetenten Auftreten gegenüber bildungsnahen Eltern führen kann.

- Hilfestellungen (HS):

Das Verfahren enthält nach Aussage der Befragten viele Beobachtungshinweise.

- Vertrautheit mit Material (VM):
Von den Befragten werden diesbezüglich keine Aussagen gemacht.
- Eignung als Spielbeobachtungsschema (EASBS):
In Kombination mit dem Beurteilungsbogen von KRUS wäre ZIMMER den Studierenden nach eine geeignete Methode der Spielbeobachtung. Insbesondere betrachten sie die strukturierte Beobachtung von Wahrnehmung und Bewegung als sehr geeignet.

3.3.2.3. KRUS

- Praxisrelevante Themen (PRT):
Inhaltlich finden die Interviewten das Verfahren sehr gut. Es beinhalte die wichtigsten Themen, unter anderem auch die Motorik. Der Bereich Sprache gehört nach Aussage der Befragten eher in den Zuständigkeitsbereich der Logopädie, weshalb sie empfehlen, diesen Teil zu kürzen oder ganz zu streichen. Ebenfalls bemängeln die Studierenden, dass das Kommunikationsverhalten bereits im Bereich Sozialverhalten thematisiert wird und somit abgedeckt ist.
- Informationsgewinn (IG):
Nach Bewertung der Studierenden erhält man mit diesem Verfahren sehr viele Informationen und generiert entsprechend einen grossen Informationsgewinn.
- Ableitbarkeit von Therapiezielen (ATZ):
Die Therapieziele können von den Befragten gut abgeleitet werden.
- Aufwand-Ertrags-Verhältnis (AEV):
Das Aufwand-Ertragsverhältnis bewerten die Studierenden als zufriedenstellend bis gut. Der Bogen ist ihren Angaben nach zu langwierig und das Ausfüllen benötigt sehr viel Zeit. Bemängelt wird ausserdem, dass sich Bereiche teilweise wiederholen. Die Studierenden schätzen aber den grossen Ertrag, den man durch diese Methode erhält.
- Layout (L):
Der Beobachtungsbogen bietet sehr viel Platz zum Schreiben, was die Interviewten positiv bewerten. Allerdings bemängeln sie, dass man dadurch viel schreiben muss, was als mühsam empfunden wird. Bei den jeweiligen Unterkategorien wird zu Gunsten von mehr Übersicht eine visuelle Unterteilung von den Studierenden gewünscht.
- Komplexität (K):
Das Verfahren wird von den Studierenden als sehr umfassend und kompliziert empfunden. Ebenfalls enthalte es viele Fachbegriffe, die nachgeschlagen werden müssen. Insbesondere beim Bereich Sprache zeigen die Studierenden Verständnisschwierigkeiten. Der Bereich Wahrnehmung ist ihrer Meinung nach zu sehr unterteilt und differenziert. Als Anregung bringen die Befragten ein, den Bereich Tiefensensibilität wegzulassen.

- Hilfestellungen (HS):

Nach Aussage der Interviewten enthält der Beobachtungsbogen teilweise diffuse Beobachtungshinweise. Insbesondere beim Spielverhalten und bei der emotionalen Grundsteuerung wirken die Beobachtungshilfen ihrer Meinung nach unpassend bzw. unverständlich. Im Bereich Sprache bemängeln die Studierenden, dass gar keine Hilfestellungen aufgelistet sind.

- Vertrautheit mit Material (VM):

Von den Befragten werden diesbezüglich keine Aussagen gemacht.

- Eignung als Spielbeobachtungsschema (EASBS):

Die Methode nach KRUS gefällt den Studierenden sehr gut. Allerdings sollte ihrem Ermessen nach der Beurteilungsbogen noch etwas überarbeitet werden. Auch die Kombination mit dem Modell von ZIMMER erachten sie als geeignet.

3.3.2.4. STEP-Diagnostik nach PASSOLT und PINTER-THEISS

- Praxisrelevante Themen (PRT):

Bei diesem Verfahren empfinden die Studierenden die Beobachtungspunkte als gut. Es ist ihrer Ansicht nach allerdings nicht das Ziel, die ganze Stunde zu beobachten, sondern nur die Spielsequenz als solche. Die Informationen, die man dadurch erhält, sind der Beurteilung der Befragten nach für eine Spielbeobachtung nicht wirklich relevant. Ebenfalls bemängeln die Studierenden, dass die Methode nicht differenziert auf die Motorik eingeht und im Bereich Spiel nur das Rollenspiel und das extensive Spiel beobachtet wird.

- Informationsgewinn (IG):

Die Studierenden empfinden es als schwierig, brauchbare Informationen herauszufiltern.

- Ableitbarkeit von Therapiezielen (ATZ):

Die Befragten finden es schwierig, Förderziele abzuleiten.

- Aufwand-Ertrags-Verhältnis (AEV):

Das Aufwand-Ertrags-Verhältnis wird von den Interviewten als nicht zufriedenstellend betrachtet. Das Verfahren ist ihrer Ansicht nach zu aufwendig, wobei der daraus resultierende Ertrag von ihnen nur als gering bis zufriedenstellend bewertet wird.

- Layout (L):

Die vielen Spalten (Inhalt, Stärken / Schwächen, Fördervorschläge) betrachten die Studierenden als übertrieben und unpraktisch. Die Interviewten würden sich eine einzelne Spalte mit dem Titel „Beobachtung und Interpretation“ wünschen. Die Studierenden regen an, die Beobachtungsfragen in ankreuzbaren Stichworten zu formulieren.

- Komplexität (K):

Das Verfahren der STEP-Diagnostik bezeichnen die Befragten als allumfassend, da es viele Beobachtungsbereiche beinhaltet. Das Verfahren wird von den Studierenden als zu komplex und ausführlich für eine reine Spielbeobachtung bezeichnet.

- Hilfestellungen (HS):

Die Studierenden bemängeln, dass der Beobachtungsbogen mit Beobachtungsfragen überladen ist. Es wird ihrer Meinung nach nach zu vielen Informationen gefragt.

- Vertrautheit mit Material (VM):

Von den Befragten werden diesbezüglich keine Aussagen gemacht.

- Eignung als Spielbeobachtungsschema (EASBS):

Die STEP-Diagnostik bietet den Studierenden nach einen guten qualitativen Beobachtungsbogen, um das Verhalten eines Kindes über Monate hinweg zu beobachten. Allerdings empfinden sie es als nicht geeignet für eine reine Spielbeobachtung. Die Studierenden regen an, diese Methode allenfalls durch die strukturierte Beobachtung von Wahrnehmung und Bewegung nach ZIMMER zu ergänzen.

Nachdem nun die vier Beobachtungsmethoden von den Studierenden bewertet worden sind, werden im nächsten Kapitel die Ergebnisse ihrer Einschätzung der theoretischen Auswertung aus dem ersten Teil dieser Arbeit gegenübergestellt.

4 Gegenüberstellung der Ergebnisse der theoretischen Analyse und der empirischen Untersuchung

Bei jedem Verfahren wird nun im ersten Abschnitt die theoretische Auswertung zusammenfassend dargelegt, anschliessend die empirische Auswertung aufgeführt sowie im dritten Abschnitt ein Fazit aus der Gegenüberstellung gezogen.

4.1 Auswertung Spielbeobachtungsmethode nach VAN DER KOOIJ

Die theoretische Auswertung zeigt auf, dass das Modell nach VAN DER KOOIJ nicht alle Kerngebiete der Psychomotoriktherapie abdeckt. Ebenfalls werden die Bereiche Motorik, Wahrnehmung und Kognition nur aufgeführt, nicht aber mit differenzierten Beobachtungshinweisen versehen. Entsprechend weist das Verfahren keine grosse Praxisrelevanz auf und kann auch nicht in die Therapieplanung bzw. den Therapieprozess einfließen, was eigentlich das Ziel des Spielbeobachtungsverfahrens wäre.

Die empirische Untersuchung zeigt, dass die Studierenden das schmale und teilweise undifferenzierte Beobachtungsspektrum bemängeln und auch das Ableiten von Förderzielen als schwierig empfinden. Das Layout bemängeln sie, weil der Beobachtungsbogen die Beobachtungshinweise für die Spielintensität auf einem separaten Blatt aufweist und die Verhaltensbeobachtungen mit keinerlei Beobachtungshinweisen versehen sind. Positiv bewerten die Befragten, dass ihnen das Modell von VAN DER KOOIJ bereits bekannt ist, weil dies durch Myrtha Häusler an der HfH vermittelt wird. Es wird von den Studierenden angemerkt, dass sie in Zukunft, nachdem sie nun mehrere Verfahren der Spielbeobachtung kennengelernt haben, nicht mehr VAN DER KOOIJ als Spielbeobachtungsmethode bevorzugen würden.

Fazit: Der theoretischen und empirischen Auswertung nach ist der Bedarf nach einem geeigneteren Verfahren als VAN DER KOOIJ vorhanden. Das Modell weist ein schmales Beobachtungsspektrum auf. Im Bereich der Spielintensität hat es extrem viele Beobachtungshinweise, im Verhaltensbereich hingegen gar keine. Beobachtungshinweise sind aber insbesondere für Studierende und Neueinsteiger von grosser Bedeutung, da diese sich noch weniger konkrete Aktionen unter den Beobachtungsschwerpunkten vorstellen können und noch ein weniger gut geschultes Auge haben als Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten, die schon lange in der Praxis tätig sind.

4.2 Auswertung Spielbeobachtungsmethode nach ZIMMER

Die theoretische Auswertung macht klar, dass ZIMMER durch das Abdecken vieler relevanter Gebiete wie Motorik, Wahrnehmung und sozial-emotionales Verhalten, als praxisrelevante Methode gilt. Einzig das Gebiet der Kognition, welche die Bereiche der Raumorientierung und Findung von Lösungsstrategien beinhaltet, thematisiert ZIMMER nicht in ihrem Verfahren.

Die empirische Auswertung zeigt, dass die Studierenden mit den von ZIMMER vorgegebenen Beobachtungskategorien zufrieden sind, da sie „alle wichtigen Themen abdecken“. Es wird sogar hervorgehoben, dass ZIMMER als einzige sogar ein wenig auf die Grafomotorik eingeht. Den Beurteilungsbogen empfinden die Studierenden als kurz und bündig, weshalb dieser rasch ausgefüllt werden kann. Die daraus resultierenden Informationen sind ihrer Meinung nach aber, insbesondere bei den Bereichen, bei denen Einschätzungsskalen existieren, wenig aussagekräftig und eher zu gering. Im Verhältnis zum sehr geringen Aufwand sind die Studierenden mit dem Ertrag jedoch sehr zufrieden. Der Beobachtungsbogen weist ihrer Ansicht nach gute Fachbegriffe auf, welche gegenüber gebildeten Eltern repräsentativ wirken. Die Therapieziele können sie gut ableiten. Das Verfahren nach ZIMMER wird von den Befragten insbesondere in Kombination mit dem Verfahren von KRUS als geeignet betrachtet. Die Interviewten regen an, die Tabelle „Strukturierte Beobachtung von Wahrnehmung und Bewegung“ weiterzuverwenden.

Fazit: Das Verfahren nach ZIMMER hat entsprechend der theoretischen und empirischen Auswertung Potenzial für eine geeignete Spielbeobachtungsmethode. Da die Einschätzungsskalen aber ziemlich kritisiert worden sind, müsste der Beobachtungsbogen noch nach den geäußerten Wünschen der Studierenden überarbeitet werden oder allenfalls mit dem Verfahren von KRUS kombiniert werden.

4.3 Auswertung Spielbeobachtungsmethode nach KRUS

Die theoretische Auswertung veranschaulicht, dass das Beobachtungsverfahren nach KRUS die grösste Übereinstimmung mit den im SSG aufgeführten Lebensbereichen aufweist, was den vielen gesetzten Kreuzen zu entnehmen ist. Das Verfahren hat nicht nur ein breites Beobachtungsspektrum, sondern geht auch, durch Aufteilung der Grossgebiete in Unterkategorien sowie Anreicherung derselben mit Beobachtungsfragen, in die Tiefe. Aus theoretischer Sicht weist das Verfahren eine grosse Praxisrelevanz auf und kann entsprechend nachhaltig in die Therapieplanung einfließen.

Die empirische Auswertung zeigt, dass die Studierenden es schätzen, dass das Verfahren die wichtigsten Themen beinhaltet und durch seinen grossen Umfang sehr informativ ist. Auch

allfällige Therapieziele können den Befragten nach gut abgeleitet werden. Bemängelt wird von den Studierenden allerdings der grosse Aufwand, der dafür getätigt werden muss, weshalb das Aufwand-Ertrags-Verhältnis von ihnen nur als zufriedenstellend bis gut bewertet wird. Ebenfalls lasten sie dem Verfahren an, dass es mit zu vielen unbekanntem Fachbegriffen versehen ist und daher kompliziert wirkt. Die zugewiesenen Beobachtungshilfen empfinden die Studierenden teilweise als diffus und überarbeitungsbedürftig. Dennoch erhält das Verfahren nach KRUS die beste Bewertung. Als geeignete Spielbeobachtungsbogen wird der überarbeitete Spielbeobachtungsbogen von KRUS oder die Kombination der Verfahren von KRUS und ZIMMER genannt.

Fazit: Nach theoretischer und empirischer Evaluation weist das Verfahren nach KRUS grosses Potential für ein neues Spielbeobachtungsverfahren für Studierende der HfH auf. Allerdings müsste der Beobachtungsbogen nochmals bezüglich der Themen überarbeitet sowie die Beobachtungshinweise verbessert werden. Eine ebenfalls geeignete Lösung wäre die Kombination mit dem Verfahren von ZIMMER, da dieses sehr gute Beobachtungshinweise bei der Kategorie „Strukturierte Beobachtung von Wahrnehmung und Bewegung“ aufweist.

4.4 Auswertung Spielbeobachtungsmethode der STEP-Diagnostik nach PASSOLT und PINTER-THEISS

Die theoretische Auswertung macht klar, dass das Verfahren der STEP-Diagnostik viele Bereiche der in der Psychomotoriktherapie und im SSG relevanten Bereiche abdeckt. Theoretisch weist die STEP-Diagnostik somit das Potential für eine neue Spielbeobachtung auf, obwohl das Verfahren nicht ausschliesslich für die Beobachtung einer freien Spielsituation konzipiert worden ist.

Die empirische Auswertung zeigt auf, dass die Studierenden das Verfahren als gute qualitative Beobachtungsmethode erachten, dieses aber für eine Spielbeobachtung als ungeeignet betrachten, da es zu komplex ist. Der Beobachtungsbogen beinhaltet gemäss den Studierenden zwar gute Beobachtungspunkte, obwohl es nicht das Ziel sei, die ganze Stunde auszuwerten. Die Studierenden finden es schwierig, Informationen aus den notierten Beobachtungen zu ziehen sowie Therapieziele daraus abzuleiten. Ebenfalls wird dem Verfahren angelastet, dass es mit Beobachtungsfragen überhäuft ist. Das Aufwand-Ertrags-Verhältnis wird als schlecht empfunden. Ebenfalls bemängeln die Studierenden das Layout des Verfahrens in verschiedenen Bereichen.

Fazit: Die Gegenüberstellung der theoretischen und empirischen Auswertung ergibt, dass das Verfahren der STEP-Diagnostik zwar thematisch gesehen als praxisrelevant gelten mag, da es viele Punkte des SSG und der Kerngebiete der Psychomotoriktherapie abdeckt. Dennoch zeigt die Praxis, dass das Verfahren zu viele Mängel aufweist und daher für eine

Spielbeobachtung nicht so geeignet ist, wie andere, explizit für eine Spielbeobachtung konzipierte Verfahren. Anzumerken ist allerdings, dass die Auswahl der Beobachtungsfragen bei diesem Verfahren durch mich vorgenommen wurde, da PASSOLT und PINTER-THEISS sehr viele Beobachtungsfragen gesammelt haben. Eine andere Auswahl von Beobachtungsfragen hätte das Ergebnis entsprechend anders ausfallen lassen können.

Da die Studierenden verschiedene Lösungsvorschläge zur Findung eines geeigneten Spielbeobachtungsschemas ausgearbeitet haben, werden diese nachfolgend aufgelistet:

Lösungsvorschläge der Studierenden

- Das Verfahren von KRUS soll gemäss den von den Studierenden gemachten Ausführungen überarbeitet werden.
- Die Verfahren von KRUS und ZIMMER sollen kombiniert und entsprechend angepasst werden.
- Es sollen alle vier Verfahren zu einem Verfahren fusioniert werden.
- Es soll ein neues Spielbeobachtungsmodell als Eigenkreation entworfen werden.

5 Diskussion und Schlussfolgerungen

Im vorliegenden Kapitel wird die Forschungsfrage nochmals beantwortet, in dem die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst werden. Eine kritische Reflexion sowie Schlussfolgerungen für die Praxis schliessen das Kapitel ab.

5.1 Beantwortung der Fragestellung und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Die zentrale Fragestellung meiner Arbeit, die ich im Nachfolgenden nochmals beantworten werde, lautete wie folgt: „Gibt es ein Modell zur Beobachtung einer freien Spielsituation, das mehr Förderziele des schulischen Standortgespräches abdeckt als das Modell von VAN DER KOOIJ und entsprechend mehr Relevanz für die Therapieplanung einer Psychomotoriktherapeutin bzw. eines Psychomotoriktherapeuten aufweist?“

Die im vorangehenden Kapitel ausgeführte Gegenüberstellung der theoretischen und empirischen Auswertung kommt zum Ergebnis, dass das aktuelle Spielbeobachtungsmodell nach VAN DER KOOIJ, welches von der HfH im Fach Diagnostik unterrichtet wird, zu wenig in die Therapieplanung einfließt. Grund dafür ist die Fokussierung auf die „Spielintensität“ und den niedrigen Detaillierungsgrad im Bereich „Verhalten“. Folglich besteht die Notwendigkeit, ein geeigneteres Spielbeobachtungsverfahren zu finden.

Es hat sich gezeigt, dass insbesondere das Verfahren nach KRUS viele Förderziele des SSGs abdeckt, entsprechend eine grössere Praxisrelevanz aufweist und folglich gutes Potential für eine neue Spielbeobachtungsmethode mitbringt. Des Weiteren geht aus dem Interview mit den Studierenden hervor, dass diese insbesondere den ersten Teil des Spielbeobachtungsbogens von ZIMMER sehr schätzen. Sie fänden eine Kombination dieser beiden Verfahren oder eine Überarbeitung der Variante nach KRUS ideal.

Meine Hypothese, dass ein geeigneteres und praxisrelevanteres Spielbeobachtungsmodell als das nach VAN DER KOOIJ existiert, wurde also bestätigt. Die Idee der Kombination der Verfahren von KRUS und ZIMMER klingt für mich persönlich am überzeugendsten. Auch Myrtha Häusler kann sich gemäss einer kurzen Rücksprache eine solche Kombination gut vorstellen. Durch die Kombination zweier Verfahren lassen sich die Vorteile beider Verfahren vereinen, woraus ein grosser Gestaltungsspielraum für den Entwurf eines praxisrelevanteren Spielbeobachtungsbogens entsteht. Ein solch neuer Spielbeobachtungsbogen wäre nach wie vor auf zwei renommierten Psychomotoriktherapeutinnen und Wissenschaftlerinnen abgestützt und somit nach aussen hin repräsentativ. Aufgrund dieses Ausgangs der vorliegenden empirischen Arbeit habe ich zum Schluss einen Prototyp dieses kombinierten Modells entworfen, in dem die beiden Verfahren zusammengeführt werden.

5.2 Kritische Reflexion

Bei der Evaluation der Verfahren haben die Studierenden unter anderem auch einige Kriterien bewertet, die meiner persönlichen Arbeit zugrunde liegen. Beispielsweise habe ich das Layout der Spielbeobachtungsbogen teilweise selbst designet oder eine Auswahl von Beobachtungshinweisen getroffen, welche die Psychomotoriktherapeutin bzw. den Psychomotoriktherapeuten unterstützen, ihre bzw. seine Beobachtungen auf die für die Psychomotoriktherapie relevanten Themenbereich zu fokussieren. Die Ergebnisse wurden also massgeblich durch die Art und Weise, wie ich die Verfahren den Studierenden präsentiert habe und durch die Beobachtungsfragen, die ich an sie herangetragen habe, beeinflusst. Somit wurden nicht rein die Aspekte bewertet, welche von den Autoren VAN DER KOOIJ, ZIMMER, KRUS sowie PASSOLT und PINTER-THEISS stammen. Eine grössere Objektivität hätte ich erreichen können, wenn das Layout nicht mitbewertet worden wäre. Allerdings habe ich dieses bewusst von den Studierenden bewerten lassen, da mein Ziel darin bestand, wichtige Informationen für die Gestaltung eines neuen Spielbeobachtungsbogens zu erhalten.

Auch der Umstand, dass das Verfahren nach VAN DER KOOIJ den Studierenden bereits bekannt war und vor rund 15 Jahren von Ursina Degen kreiert und eingeführt worden ist, hat dieses Verfahren von den anderen drei neuen, von mir mitgestalteten Verfahren, abgehoben. Dies war allerdings nicht zu verhindern, da die Arbeit einen Vergleich mit dem bereits vorhandenen Spielbeobachtungsverfahren angestrebt hat.

5.3 Schlussfolgerungen sowie Konsequenzen für die Praxis

Vorliegende Arbeit konnte relevante Verfahren vorstellen. Die Gegenüberstellung der theoretischen und empirischen Ergebnisse zeigt aber, dass auch das bestbewertete Verfahren noch überarbeitet werden müsste, um allen Ansprüchen der Praxis vollständig gerecht werden zu können.

Der neu kreierte Prototyp ist als Idee für eine neue Spielbeobachtungsmethode für die HfH gedacht und müsste im Rahmen einer neuen Bachelorthese oder wissenschaftlichen Eigenleistung überarbeitet und erneut evaluiert werden. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, die Fusionierung detailliert vorzunehmen und diesem Thema ein eigenes Kapitel zu widmen. Die Fusionierung habe ich deshalb sehr rudimentär gehalten. Ich habe lediglich die Tabelle „Strukturierte Beobachtung von Wahrnehmung und Bewegung“ von ZIMMER durch die Bereiche „Psychomotorischer Leistungsbereich“, „Sozialverhalten“ und „Spielverhalten“ von KRUS erweitert. Die Beobachtungsbereiche, die aus dem Verfahren von KRUS stammen, habe ich mit Beobachtungshilfen aus dem Verfahren von ZIMMER ergänzt und umgekehrt. Mein Ziel war es, die Änderungswünsche der Studierenden soweit wie möglich zu berücksichtigen. Das

neu fusionierte Spielbeobachtungsverfahren wird „Beobachtungskategorien für die freie Spiel- und Bewegungssituation nach ZIMMER (2012) und KRUS (2004)“ genannt und befindet sich im Anhang (vgl. Anhang 8). Es wäre aus meiner Sicht natürlich wünschenswert, wenn Myrtha Häusler meinen Vorschlag oder zumindest einen Teil meiner Überlungen aus dieser Arbeit aufnehmen würde, um so ein passenderes Beobachtungsinstrument für die freie Spielsituation finden zu können.

Abkürzungsverzeichnis

HfH: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

PMT: Psychomotoriktherapie

SSG: Schulisches Standortgespräch

ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health

GMK: Grafomotorisches Komplexbild nach Wendler und Seiffert (Diagnostikinstrument)

Literaturverzeichnis

- Häusler, M. (2014). *Diagnostik in der Psychomotorik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Häusler, M. (2015). *Psychomotorische Abklärung und Förderdiagnostischer Bericht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2007). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. (7. Unveränderte Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Studieren aber richtig*. Wien: Verlag Huter & Roth KG.
- Huwylar, L. & Keller, J. (2013). *Eingangsdagnostik in der Psychomotoriktherapie. Empirische Untersuchung zum aktuellen Stand in der Praxis und Vergleich mit dem an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich gelehrteten Diagnostikkonzept*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kooij R. van der (1983). Empirische Spielforschung. In: K.J. Kreuzer (Hrsg.), *Handbuch der Spielpädagogik*. Band 1. Düsseldorf: Schwann Verlag.
- Krus A. (2004). *Mut zur Entwicklung. Das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie*. Schorndorf: Verlag Karl Hofmann.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. Überarbeitete Gesamtauflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Mogl, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel*. (3. aktualisierte und erweiterte Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Oerter, R. & Montada, L. (2008). *Entwicklungspsychologie*. Lehrbuch (6., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz PVU.

- Passolt, M. & Pinter-Theiss, V. (2013). *Ich hab eine Idee Psychomotorische Praxis planen, gestalten, reflektieren* (3. Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Pinter-Theiss, V., Steiner-Schätz, M., Lukesch, B., Schätz, Th. & Theiss, Ch. (2014). *Ich tue, Ich kann, Ich bin. Psychomotorische Entwicklungsbegleitung in Theorie und Praxis* (1. Auflage). Graz: Edition vaLeo.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe*. (3. Auflage). Freiburg in Breisgau: Lambertus Verlag.
- Weibel, M. (2000). *Dialogische Abklärung in der Psychomotoriktherapie. Ein Handbuch für die Praxis*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Weiberger, S. (2013). *Kinder spielend helfen. Eine personzentrierte Lern- und Praxisanleitung* (5. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Zimmer, R. (2012), *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg in Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Ablauf und Verfahren der Eingangsdagnostik in der PMT nach HÄUSLER, 2015, S. 10	10
Tabelle 1: Übersicht über die Eigenschaften der vier Spielbeobachtungsmethoden.....	23

Anhang

- 1** Spielbeobachtungsbogen nach VAN DER KOOIJ
- 2** Spielbeobachtungsbogen nach ZIMMER
- 3** Spielbeobachtungsbogen nach KRUS
- 4** Spielbeobachtungsbogen der STEP-Diagnostik nach PASSOLT und PINTER-THEISS
- 5** Zuordnungstabelle SSG – LEDL
- 6** Tabelle betr. Auswertung der vier Spielbeobachtungsmethoden anhand der Lebensbereiche des SSG
- 7** Kategorisiertes Interview-Protokoll
- 8** Prototyp des Spielbeobachtungsbogens nach KRUS und ZIMMER

Name d. Kindes	Spielintensität		
Spielverlauf	<p><u>Intrinsische Motivation</u></p> <p><u>Explorationsdrang</u> Wie neugierig, wie initiativ ist das Kind?</p> <p><u>Dauer</u> Wie lange, spielt das Kind?</p> <p><u>Intensität des Spielverhaltens</u> Wie stark lässt sich Kind auf das Spiel ein? Engagement?</p> <p><u>Spielfreude</u> Wie gross ist die Spielfreude? Liegt die Befriedigung in der Handlung selbst?</p> <p><u>Durchsetzungsvermögen</u> Setzt sich das Kind durch, wenn sich Hindernisse ergeben? Wie gross ist die Ausdauer?</p> <p>© Ursina Degen</p>	<p><u>Selbstwirksamkeit/ Kontrollüberzeugung</u></p> <p><u>Intentionalität</u> Weiss es was es will? Hat es eine bestimmte Vorliebe? Traut es sich ein bestimmtes Spiel zu wählen?</p> <p><u>Spielstrategie</u> Beherrscht es den Spielverlauf kognitiv?</p> <p><u>Spielplan</u> Überblickt es die möglichen Abläufe? Kann es sich die Konsequenzen seines Handelns vorstellen?</p> <p><u>Spielbeherrschung</u> Beherrscht es das Spiel? Verhält es sich selbstsicher? Zeigt es Selbstvertrauen? Hat es ein positives Bild von sich? Bittet es um Hilfe? Kann es vorausdenken?</p> <p><u>Erfolgs erlebnis</u> Wie ist die Selbsteinschätzung? Wird der Spielerfolg sich selbst oder dem Zufall zugeschrieben?</p>	<p><u>„So – tun-als-ob“</u></p> <p><u>Kreativität</u> Welche Bilder hat das Kind? Wie Wie ist sein Umgang mit Spielmaterial? Benützt das Kind auch Spielzeug mit anderen Intensionen als die Gegenständen vorgeben?</p> <p><u>Komplexität</u> Wie gross ist der Organisationsgrad der Vorstellungskraft während des Spieles? Wie ausgeprägt ist die Spielfantasie? Wie abwechslungsreich sind die Fantasien? Wie breit ist das Spiel angelegt?</p> <p><u>Relation zur Wirklichkeit</u> Wieweit ist das Kind imstande eigene Fantasien zu bilden? Ist es in der Lage, aus der Wirklichkeit ein eigenes Spiel abzuleiten?</p> <p><u>Grad der Vorstellungskraft</u> Kann das Kind von sich selbst absehen? Ein Vorstellungs-Ich annehmen? Sich in eine andere Rolle hineinversetzen?</p> <p><u>Dynamik der Vorstellungskraft</u> Wie lebendig ist das Rollenspiel? Wie abwechslungsreich sind die Fantasien?</p>

Weitere Verhaltensbeobachtungen			
Sozialer Bereich	Sensomotorischer Bereich	Emotionaler Bereich	Kognitiver Bereich

© Ursina Degen

20. Feb. 2012

* Degen, U. (2002). Beobachtungskriterien zum Spielverhalten. Unterrichtsunterlage im Studiengang Psychomotorik, HfH.
Modifikation der Dimensionen des Spielverhaltens von Kooij, van der R./ Vrijhof, H.J. (1981). Die psychologischen Theorien des Spiels. In: Kreuzer, K.J. (1983).(Hrsg). Handbuch der Spielpädagogik (Bd. 1). (S. 297 – 335). Düsseldorf: Schwann.

Psychomotorische Entwicklungsdiagnostik nach Zimmer (2012)

Beobachtungsbogen für die freie Spiel- und Bewegungssituation

Name, Vorname

Datum

Strukturierte Beobachtung von Wahrnehmung und Bewegung

<p>Visuelle Wahrnehmung z.B. Verhalten in Spielsituationen, in denen optische Signale gegeben werden, Farbunterscheidung, Grössenwahrnehmung</p>	
<p>Auditive Wahrnehmung z.B. Verhalten in Spielsituationen, in denen akustische Signale gegeben werden, Geräuschquellen zuordnen, Geräusche unterscheiden</p>	
<p>Taktile Wahrnehmung z.B. Reaktion auf Berührungen, Schmerzwahrnehmung, Reaktion auf Massagespiele</p>	
<p>Kinästhetische Wahrnehmung z.B. Tiefensensibilität, Muskelspannung, Steuerung, Steuerung des Krafteinsatzes bei Bewegungen</p>	
<p>Vestibuläre Wahrnehmung z.B. Gleichgewichtsfähigkeit bei instabilem Untergrund, Verhalten beim Schaukeln und bei Drehbewegungen</p>	
<p>Handgeschicklichkeit z.B. Greifbewegungen, Auge-Hand-Koordination</p>	
<p>Grobmotorik z.B. Koordination von Arm- und Beinbewegungen, Verhalten beim Klettern, Auffangen des eigenen Gewichts beim Springen</p>	
<p>Seitendominanz bevorzugte Seite</p>	
<p>Mitbewegungen z.B. Mimik / Gestik</p>	
<p>Stereotype Bewegungsformen z.B. sich fallen lassen, Ticks</p>	

Verhalten bei Spiel- und Bewegungsangeboten

ist interessiert an neuen Materialien	Interesse an Neuem 5 4 3 2 1	ist nicht interessiert an neuen Materialien
hat eigene Ideen	Eigene Ideen 5 4 3 2 1	hat keine Ideen
kann den Schwierigkeitsgrad von Aufgaben einschätzen	Einschätzung d. Aufgaben 5 4 3 2 1	kann den Schwierigkeitsgrad nicht einschätzen
ist aktiv und zeigt Initiative (antriebsstark)	Eigeninitiative 5 4 3 2 1	ist wenig aktiv und zeigt wenig Initiative (antriebsschwach)
ist bewegungsfreudig	Bewegungsfreude 5 4 3 2 1	ist wenig bewegungsfreudig
zeigt beim Spiel Ausdauer	Ausdauer 5 4 3 2 1	zeigt keine Ausdauer
ist bei einer Beschäftigung konzentriert	Konzentration 5 4 3 2 1	wechselt häufig die Beschäftigung, unkonzentriert
erkennt materialspezifische Eigenschaften	Umgang mit Material 5 4 3 2 1	geht unsachgemäss mit Material um

Ergänzungen:

Sozialverhalten

trennt sich leicht von den Eltern / Bezugspersonen	Trennungsverhalten 5 4 3 2 1	trennt sich nur schwer von Eltern / Bezugspersonen
nimmt schnell Kontakt zum Pädagogen auf	Kontaktaufnahme Erwachsene 5 4 3 2 1	sucht kaum den Kontakt zum Pädagogen
orientiert sich nicht nur am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen 5 4 3 2 1	orientiert sich ausschliesslich am Erwachsenen
schliesst sich schnell anderen Kindern an	Kontakt zu Kindern 5 4 3 2 1	schliesst sich kaum anderen Kindern an
kann sich gut in die Gruppe einordnen	Einordnung in die Gruppe 5 4 3 2 1	kann sich nicht in die Gruppe einordnen
zeigt wenig dominantes Verhalten in der Gruppe	Dominanz 5 4 3 2 1	zeigt sehr dominantes Verhalten in der Gruppe
ist in die Gruppe integriert	Gruppenintervention 5 4 3 2 1	ist nicht in die Gruppe integriert
ist anderen gegenüber hilfsbereit	Hilfsbereitschaft 5 4 3 2 1	hilft anderen nicht
regelt Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung 5 4 3 2 1	greift andere bei Konflikten körperlich an
versucht, Konflikte mit anderen selbständig zu lösen	Selbständige Konfliktlösung 5 4 3 2 1	wendet sich bei Konflikten mit anderen meist an Erwachsene
hält vereinbarte Spielregeln ein	Regeleinhaltung 5 4 3 2 1	hält sich nicht an vereinbarte Regeln

Ergänzungen:

Selbstkonzept-Einschätzung (SKE)

sehr selbstsicher, selbstständig, selbstbewusst	Selbstsicherheit 5 4 3 2 1	nicht selbstsicher, unselbstständig, unsicher, wenig selbstbewusst
traut sich selbst viel zu, gibt bei Schwierigkeiten nicht auf	Selbstvertrauen 5 4 3 2 1	traut sich selbst nicht viel zu, gibt bei Schwierigkeiten schnell auf
hohe Einschätzung eigener Fähigkeiten, überschätzt sich eher	Fähigkeitseinschätzung 5 4 3 2 1	geringe Einschätzung eigener Fähigkeiten, unterschätzt sich eher
akzeptiert sich selbst, gibt Fehler zu, ist mit sich zufrieden	Selbstakzeptanz 5 4 3 2 1	akzeptiert sich selbst nicht, gibt Fehler nicht zu, ist mit sich unzufrieden
sehr selbstbewusst, diszipliniert, ruhig, ausdauernd, besonnen	Selbstkontrolle 5 4 3 2 1	sehr unbeherrscht, undiszipliniert, erregbar, impulsiv
aufgeschlossen gegenüber Neuem, neugierig	Aufgeschlossenheit 5 4 3 2 1	steht Neuem ablehnend gegenüber, wenig neugierig
sehr aktiv, engagiert, spontan, schnell entschieden	Aktivität 5 4 3 2 1	wenig aktiv, abwertend, zögernd, unentschieden, zurückhaltend
kann Misserfolg akzeptieren, kann Niederlagen ertragen, verliert Mut nicht	Umgang mit Misserfolg 5 4 3 2 1	kann Misserfolg nicht akzeptieren, ist schnell entmutigt, gibt schnell auf
positive Grundstimmung, meist gut gelaunt, interessiert	Grundstimmung 5 4 3 2 1	negative Grundstimmung, oft schlecht gelaunt, desinteressiert
sucht Kontakt zu anderen, gesprächig, geht auf andere zu	Geselligkeit 5 4 3 2 1	meidet Kontakt mit anderen, sondert sich ab, zurückhaltend, still

Ergänzungen:

Beobachtungskategorien für die freie Spiel- und Bewegungssituation nach Krus (2004)

Beobachtungsbogen für die freie Spielsituation

Name, Vorname

Datum

<p>Bewegungsbereich</p> <p><u>Bewegungsquantität</u> Erweiterung des Bewegungsrepertoires</p> <p><u>Bewegungsqualität</u> Raum-zeitliche Koordination, Geschwindigkeit, Reaktion, Kraft, Ausdauer, Bewegungselastizität, Präzision</p> <p><u>Handmotorik/Handgeschicklichkeit</u> Stifthaltung, Tonusregulation, raum-zeitliche Koordination, Haddominanz, Hand-Hand-/ Aug-Hand-Koordination</p> <p><u>Körper-, Raumorientierung</u> Körperwahrnehmung, Körperausdruck, Körperschema, Körperbild; Anspannung-Entspannung, Rechts-Links-Unterscheidung; Raumdimensionen, räumliche Beziehungen</p> <p><u>Handlungsplanung</u> Abruf handlungsrelevanter Informationen, Reihenfolgeregulation, Modifikation vorhandener Schemata</p>	
<p>Wahrnehmungsbereich</p> <p><u>Taktile Wahrnehmung</u> Toleranz taktiler Reize, Reizdifferenzierung, Reizlokalisierung</p> <p><u>Tiefensensible Wahrnehmung</u> Reizdifferenzierung</p>	

<p><u>Vestibuläre Wahrnehmung</u> Anpassung an vestibuläre Reize, Toleranz vestibulärer Reize</p> <p><u>Visuelle Wahrnehmung</u> Figur-Grund-, Raum-Lage-Wahrnehmung, visuelle Differenzierung, räumliche Beziehungen</p> <p><u>Auditive Wahrnehmung</u> Lokalisation, Differenzierung, Figur-Grund-Wahrnehmung, Verständnis</p>	
<p>Psychomotorischer Leistungs- und Verhaltensbereich</p> <p><u>Emotionale Grundsteuerung</u></p> <p><u>Konzentration / Ausdauer</u> Handlungsregulation, Impulsivität, Ablenkbarkeit</p> <p><u>Motivation</u> Motivationsförderliche und -hemmende Faktoren</p> <p><u>Umgang mit Anforderungen</u> Umgang mit Frustration, Umgang mit Erfolg/Misserfolg, Ursachenzuschreibung</p> <p><u>Selbstwertgefühl / Selbstvertrauen</u> Grad der Selbsteinschätzung, Selbstbewertung, Regulation des Anspruchsniveaus, positive Selbstbewertung</p>	

<p>Sprache</p> <p><u>Sprachverständnis</u></p> <p><u>Aussprache</u></p> <p><u>Sprechantrieb</u></p> <p><u>Sprechanlass</u></p>	
<p>Sozialverhalten</p> <p><u>Kontaktaufnahme</u> sendet und empfängt Signale zur Kontaktaufnahme, nimmt andere Partner wahr</p> <p><u>Kommunikation</u> Kommunikationsstrategie, Wahrnehmung und Formulierung eigener und fremder Bedürfnisse</p> <p><u>Nonverbale Kommunikation</u> Körpersprache, Kommunikationsstrategie</p> <p><u>Konfliktverhalten</u> Reaktion in Konfliktsituationen, Konfliktbewältigung</p>	

<p>Spielverhalten</p> <p><u>Explorationsfähigkeit</u> Umfassende materiale Erfahrung</p> <p><u>Spielaktivitäten</u> Variation der Spielform, Umgang mit Spielpartnern</p> <p><u>Spielthemen</u> Rollenübernahme</p> <p><u>Spiel- und Regelverständnis</u> Regelverständnis, Regeln erarbeiten, Regelabsprache, Regeln einhalten</p>	
---	--

Ergänzungen:

STEP - Diagnostik - Ein mehrperspektivisches Beobachtungs-Verfahren nach Passolt und Pinter-Theiss (2013)

Beobachtungsbogen für die freie Spielsituation

Name, Vorname

Datum

	Inhalt (Kurzfassung)	Stärken / Schwächen	Fördervorschläge
<p>Ankommen z.B. Wird das Kind gebracht? Kommt es alleine? Kontakt des Kindes zu Begleitpersonen? Äusseres Erscheinungsbild? Grundstimmung? Lebenspraktischer Bereich (anziehen, umziehen): selbstständig oder dyspraktisch?</p>			
<p>Beginn der Stunde, Begrüssung z.B. Wie ist sein Mitteilungsbedürfnis? Was erzählt das Kind und wie? Wie ist das Kind motorisch (ruhig, aufgeregt, eifrig, überaktiv)? Wie äussert sich das Kind, in welchem Tonfall und emotionaler Befindlichkeit?</p>			

	Inhalt (Kurzfassung)	Stärken / Schwächen	Fördervorschläge
<p>Extensives Spiel (Kraft/Ausdauer/Schnelligkeit) z.B. Wie sind die motorischen Basiskompetenzen? Die Raum-Zeit-Wahrnehmung? Die Rhythmisierung? Der Körpertonus? Hat es pathologische Auffälligkeiten? Wie ist das Regelverständnis und die Einhaltung derselben? Wie kooperiert es mit anderen Kindern bzw. der Therapeutin?</p>			
<p>Themenarbeit z.B. Setzt sich das Kind kognitiv und emotional mit dem Thema auseinander? Ist es kreativ? Macht es Vorschläge? Gibt es Rückfragen? Wenn ja in welcher Art? Wie reagiert es auf das Thema? Wo sitzt das Kind? Bei wem, in welcher Körperhaltung / Tonus? Wie ist die visuelle und auditive Wahrnehmung?</p>			
<p>Themenarbeit im Bereich Kreativität und Fantasie z.B. Wie kreativ / fantasievoll wird das Thema umgesetzt? Wie ist die Grob- und Feinmotorik? Wie ist die Bewegungsplanung? Ist das Kind kontaktfähig? Wie ist die Konzentration und Aufmerksamkeit? Sind Strategien erkennbar? Handelt es sofort oder wird zuerst überlegt? Wie ist die Bewegungsplanung?</p>			

	Inhalt (Kurzfassung)	Stärken / Schwächen	Fördervorschläge
<p>Wertschätzung z.B. Wie äussert sich das Kind sprachlich? Belobigt es oder hat es kritische Einwände? Hört es zu? Fragt es nach? Kann es seine Arbeit erklären? Wie wirkt es dabei?</p>			
<p>(Rollen-)spiel mit Spielstopp z.B. Wie ist das (Rollen-)spiel: sozial, aggressiv, dominant? Wie werden Rollen gestaltet bzw. Inhalte dargestellt? Welche Identität nimmt das Kind an? Wie ist die sinnliche, wie die Raum-Zeit-Wahrnehmung? Welche motorischen Basiskompetenzen werden eingesetzt? Wie ist der Umgang mit Grenzen / Anforderungen? Wie ist das Konfliktlösungsverhalten? Kooperiert das Kind? Setzt es Alltagsspielregeln durch oder definiert es neue Regeln?</p>			
<p>Ruhe und Entspannung z.B. Wie lässt sich das Kind auf Entspannung ein (Vor- und Endzustand)? Leistet es Widerstand? Mit welcher Kraftdosierung / Sensibilität wird Material verwendet? Wie fürsorglich und beziehungsorientiert geht das Kind auf Partner ein?</p>			

	Inhalt (Kurzfassung)	Stärken / Schwächen	Fördervorschläge
Reflexion, Ende der Stunde z.B. Wie ist das Gefühl bei Beendigung der Stunde? Wird bedauert, dass die Stunde vorbei ist oder wird bereits über die nächste Stunde geredet? Wie ist die Verabschiedung? Wie gestaltet sich der Rückblick: Ausdruck über kreative Medien oder sprachlich?			
Nachklang z.B. Wie ist der Umgang mit Kontaktperson? Wie ist die Beziehung zu den anderen Kindern? Möchte die Begleitperson die PMT regelmässig nach der Stunde sprechen? In welcher emotionalen Verfassung geht das Kind? Wie ist der lebenspraktische Bereich (Anziehen etc.): selbständig oder dyspraktisch?			
Eigene Resonanz der PMT Wie ging es mir leiblich, emotional, sprachlich, kognitiv, in der Stunde? Gab es für mich Handlungsimpulse?			

Einschätzung erfolgt durch:

Zuordnung der Förderziele nach LEDL zu den Lebensbereichen des Schulischen Standortgespräches

(Darstellung von Olivia Rehmman, auf der Grundlage von Hollenweger und Lienhard (2007) und LEDL, zitiert nach Häusler (2015))

Lebensbereiche des SSG	Mögliche Förderziele in der PMT nach LEDL
<p>Allgemeines Lernen</p> <p>Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden; Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Visuelle Wahrnehmung - Auditive Wahrnehmung - Taktil-Kinästhetische Wahrnehmung - Gleichgewichtswahrnehmung - Aufmerksamkeit und Konzentration - Handlungsplanung und -steuerung - Lern- und Arbeitsverhalten
<p>Spracherwerb und Begriffsbildung</p> <p>Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anweisungsverständnis - Sprachfähigkeit
<p>Lesen und Schreiben</p> <p>Die Schülerin/der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und leserlich schreiben</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Feinmotorik (Hand-Finger-Geschicklichkeit, Visuomotorik, Feinmotorische Koordination)
<p>Mathematisches Lernen</p> <p>Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; sich im Zahlenraum orientieren</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rechnerisches Denken (Analogien bilden) - Produktives Denken (Problemlösestrategien) - Reproduktives Denken (Ergänzen, Ordnen)

	<ul style="list-style-type: none"> - Körperschema (Raumbegriffe) - Lateralität (Rechts-Links-Unterscheidung)
<p>Umgang mit Anforderungen</p> <p>Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Emotionale Stabilität - Kooperationsfähigkeit - Selbstkontrolle - Lern- und Arbeitsverhalten (Lernbereitschaft, Arbeitshaltung, Selbständigkeit)
<p>Kommunikation</p> <p>Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gesprächsbereitschaft - Sprachfähigkeit - Kontaktverhalten - Konfliktverhalten
<p>Bewegung und Mobilität</p> <p>Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Grobmotorik (Bewegungsgeschicklichkeit, -sicherheit, -elastizität, -koordination, visuomotorische Koordination) - Feinmotorik (Allg. Geschicklichkeit, Hand-Finger-Geschicklichkeit, Visuomotorische Koordination, Feinmotorische Koordination)
<p>Für sich selbst sorgen</p> <p>Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lern- und Arbeitsverhalten (Selbständigkeit bzw. Abhängigkeit von Hilfe, Energieaufwand)
<p>Umgang mit Menschen</p> <p>Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Emotionale Stabilität (Selbstsicherheit, Selbstüberzeugung,) - Sozialverhalten (Kontaktverhalten, Kooperationsverhalten,

<p>Kritik umgehen; Freunde finden und behalten</p>	<p>Konfliktverhalten)</p>
<p>Freizeit, Erholung und Gemeinschaft</p> <p>Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Emotionales Verhalten (Selbstsicherheit) - Sozialverhalten (Kontakt zu anderen Kindern) - Lern- und Arbeitsverhalten (Energieaufwand)

Auswertung der vier Spielbeobachtungsmethoden anhand der Lebensbereiche des Schulischen Standortgespräches

(Darstellung von Olivia Rehmann, auf der Grundlage von VAN DER KOOIJ (nach DEGEN; zitiert nach HÄUSLER, 2015), ZIMMER (2012), KRUS (2004), PASSOLT und PINTER-THEISS (2013) sowie HOLLENWEGER und LIENHARD (2007))

Beobachtungsmethoden / Lebensbereiche SSG	VAN DER KOOIJ	ZIMMER	KRUS	PASSOLT und PINTER-THEISS (STEP-Diagnostik)
Allgemeines Lernen	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input type="checkbox"/> Visuelle Wahrnehmung <input type="checkbox"/> Auditive Wahrnehmung <input type="checkbox"/> Taktil-Kinästhetische Wahrnehmung <input type="checkbox"/> Gleichgewichtswahn. <input checked="" type="checkbox"/> Aufmerksamkeit und Konzentration <input checked="" type="checkbox"/> Handlungsplanung und -steuerung <input type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Visuelle Wahrnehmung <input checked="" type="checkbox"/> Auditive Wahrnehmung <input checked="" type="checkbox"/> Takt il-Kinästhetische Wahrnehmung <input checked="" type="checkbox"/> Gleichgewichtswahn. <input checked="" type="checkbox"/> Aufmerksamkeit und Konzentration <input checked="" type="checkbox"/> Handlungsplanung und -steuerung <input checked="" type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Visuelle Wahrnehmung <input checked="" type="checkbox"/> Auditive Wahrnehmung <input checked="" type="checkbox"/> Takt il-Kinästhetische Wahrnehmung <input checked="" type="checkbox"/> Gleichgewichtswahn. <input checked="" type="checkbox"/> Aufmerksamkeit und Konzentration <input checked="" type="checkbox"/> Handlungsplanung und -steuerung <input checked="" type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input type="checkbox"/> Visuelle Wahrnehmung <input checked="" type="checkbox"/> Auditive Wahrnehmung <input checked="" type="checkbox"/> Takt il-Kinästhetische Wahrnehmung <input type="checkbox"/> Gleichgewichtswahn. <input checked="" type="checkbox"/> Aufmerksamkeit und Konzentration <input checked="" type="checkbox"/> Handlungsplanung und -steuerung <input checked="" type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten
Spracherwerb und Begriffsbildung	<input type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input type="checkbox"/> Anweisungsverständnis <input type="checkbox"/> Sprachfähigkeit	<input type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input type="checkbox"/> Anweisungsverständnis <input type="checkbox"/> Sprachfähigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Anweisungsverständnis <input checked="" type="checkbox"/> Sprachfähigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Anweisungsverständnis <input checked="" type="checkbox"/> Sprachfähigkeit

Beobachtungs- methoden Lebens- bereiche SSG	VAN DER KOOIJ	ZIMMER	KRUS	PASSOLT und PINTER-THEISS (STEP-Diagnostik)
Lesen und Schreiben	<input type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input type="checkbox"/> Feinmotorik (Hand- Finger-Geschicklichkeit, Visuomotorik, Fein- Motorische Koordination)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Feinmotorik (Hand- Finger-Geschicklichkeit, Visuomotorik, Fein- Motorische Koordination)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Feinmotorik (Hand- Finger-Geschicklichkeit, Visuomotorik, Fein- Motorische Koordination)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input type="checkbox"/> Feinmotorik (Hand- Finger-Geschicklichkeit, Visuomotorik, Fein- Motorische Koordination)
Mathematisches Lernen	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Rechnerisches Denken (Analogien bilden) <input checked="" type="checkbox"/> Produktives Denken (Problemlösestrategien) <input type="checkbox"/> Reproduktives Denken (Ergänzen, Ordnen) <input type="checkbox"/> Körperschema (Raumbegriffe) <input type="checkbox"/> Lateralität (Rechts-Links- Unterscheidung)	<input type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input type="checkbox"/> Rechnerisches Denken (Analogien bilden) <input type="checkbox"/> Produktives Denken (Problemlösestrategien) <input type="checkbox"/> Reproduktives Denken (Ergänzen, Ordnen) <input type="checkbox"/> Körperschema (Raumbegriffe) <input checked="" type="checkbox"/> Lateralität (Rechts-Links- Unterscheidung)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Rechnerisches Denken (Analogien bilden) <input checked="" type="checkbox"/> Produktives Denken (Problemlösestrategien) <input checked="" type="checkbox"/> Reproduktives Denken (Ergänzen, Ordnen) <input checked="" type="checkbox"/> Körperschema (Raumbegriffe) <input checked="" type="checkbox"/> Lateralität (Rechts-Links- Unterscheidung)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Rechnerisches Denken (Analogien bilden) <input checked="" type="checkbox"/> Produktives Denken (Problemlösestrategien) <input checked="" type="checkbox"/> Reproduktives Denken (Ergänzen, Ordnen) <input checked="" type="checkbox"/> Körperschema (Raumbegriffe) <input type="checkbox"/> Lateralität (Rechts-Links- Unterscheidung)

Beobachtungs- methoden Lebens- bereiche SSG	VAN DER KOOIJ	ZIMMER	KRUS	PASSOLT und PINTER-THEISS (STEP-Diagnostik)
Umgang mit Anforderungen	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Emotionale Stabilität <input type="checkbox"/> Kooperationsfähigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Selbstkontrolle <input checked="" type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten (Lernbereitschaft, Arbeits- haltung, Selbständigkeit)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Emotionale Stabilität <input checked="" type="checkbox"/> Kooperationsfähigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Selbstkontrolle <input checked="" type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten (Lernbereitschaft, Arbeits- haltung, Selbständigkeit)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Emotionale Stabilität <input checked="" type="checkbox"/> Kooperationsfähigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Selbstkontrolle <input checked="" type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten (Lernbereitschaft, Arbeits- haltung, Selbständigkeit)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Emotionale Stabilität <input checked="" type="checkbox"/> Kooperationsfähigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Selbstkontrolle <input checked="" type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten (Lernbereitschaft, Arbeits- haltung, Selbständigkeit)
Kommunikation	<input type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input type="checkbox"/> Gesprächsbereitschaft <input type="checkbox"/> Sprachfähigkeit <input type="checkbox"/> Kontaktverhalten <input type="checkbox"/> Konfliktverhalten	<input type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input type="checkbox"/> Gesprächsbereitschaft <input type="checkbox"/> Sprachfähigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Kontaktverhalten <input checked="" type="checkbox"/> Konfliktverhalten	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Gesprächsbereitschaft <input checked="" type="checkbox"/> Sprachfähigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Kontaktverhalten <input checked="" type="checkbox"/> Konfliktverhalten	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Gesprächsbereitschaft <input checked="" type="checkbox"/> Sprachfähigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Kontaktverhalten <input checked="" type="checkbox"/> Konfliktverhalten
Bewegung und Mobilität	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input type="checkbox"/> Grobmotorik (Bewegungs- geschicklichkeit, Bewe- gungssicherheit, Bewe- gungselastizität, Bewe- gungskoordination, visuomotorische Koordi- nation)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Grobmotorik (Bewegungs- geschicklichkeit, Bewe- gungssicherheit, Bewe- gungselastizität, Bewe- gungskoordination, visuomotorische Koordi- nation)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Grobmotorik (Bewegungs- geschicklichkeit, Bewe- gungssicherheit, Bewe- gungselastizität, Bewe- gungskoordination, visuomotorische Koordi- nation)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Grobmotorik (Bewegungs- geschicklichkeit, Bewe- gungssicherheit, Bewe- gungselastizität, Bewe- gungskoordination, visuomotorische Koordi- nation)

Beobachtungs- methoden Lebens- bereiche SSG	VAN DER KOOIJ	ZIMMER	KRUS	PASSOLT und PINTER-THEISS (STEP-Diagnostik)
	<input type="checkbox"/> Feinmotorik (Allgemeine Geschicklichkeit, Hand-Finger-Geschicklichkeit, Visuomotorische Koordination, Feinmotorische Koordination)	<input checked="" type="checkbox"/> Feinmotorik (Allgemeine Geschicklichkeit, Hand-Finger-Geschicklichkeit, Visuomotorische Koordination, Feinmotorische Koordination)	<input checked="" type="checkbox"/> Feinmotorik (Allgemeine Geschicklichkeit, Hand-Finger-Geschicklichkeit, Visuomotorische Koordination, Feinmotorische Koordination)	<input type="checkbox"/> Feinmotorik (Allgemeine Geschicklichkeit, Hand-Finger-Geschicklichkeit, Visuomotorische Koordination, Feinmotorische Koordination)
Für sich selbst sorgen	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten (Selbständigkeit bzw. Abhängigkeit von Hilfe, Energieaufwand)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten (Selbständigkeit bzw. Abhängigkeit von Hilfe, Energieaufwand)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten (Selbständigkeit bzw. Abhängigkeit von Hilfe, Energieaufwand)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten (Selbständigkeit bzw. Abhängigkeit von Hilfe, Energieaufwand)
Freizeit, Erholung, Gemeinschaft	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Emotionales Verhalten (Selbstsicherheit) <input checked="" type="checkbox"/> Sozialverhalten (Kontakt zu anderen Kindern) <input type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten (Energieaufwand)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Emotionales Verhalten (Selbstsicherheit) <input checked="" type="checkbox"/> Sozialverhalten (Kontakt zu anderen Kindern) <input checked="" type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten (Energieaufwand)	<input type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Emotionales Verhalten (Selbstsicherheit) <input checked="" type="checkbox"/> Sozialverhalten (Kontakt zu anderen Kindern) <input checked="" type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten (Energieaufwand)	<input checked="" type="checkbox"/> allgemein / unspezifisch <input checked="" type="checkbox"/> Emotionales Verhalten (Selbstsicherheit) <input checked="" type="checkbox"/> Sozialverhalten (Kontakt zu anderen Kindern) <input checked="" type="checkbox"/> Lern- und Arbeitsverhalten (Energieaufwand)

Kategorisiertes Interview-Protokoll

ANHANG 7

Interviewerin: Olivia Rehmman

Interviewte: Stephanie Senn, Delia Büchler, Corinne Rua

Datum der Durchführung: 2. Dezember 2015 Dauer: ca. 1 Stunde Ort: HfH, Zürich

Bemerkungen: Interview wird handschriftlich protokolliert. Zur Sicherheit wird eine Tonaufnahme gemacht.

FRAGE (nach Interview-leitfaden)	PARAPHRASIERTE ANTWORTEN WERDEN MIT KATEGORIEN VERSEHEN	GENERALISIERUNG	REDUKTION 1	REDUKTION 2
<p>1. Bitte erkläre mir das Ziel und die Kerneigenschaften jeder Beobachtungsmethode, als wäre ich ein Laie (bspw. die Mutter eines Therapiekindes)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Verfahren verfolgen ein ähnliches Ziel: eine erste Einschätzung erlangen in den Bereichen Verhalten, Sozial-Emotionaler Bereich, Motorik (EASBS). - Es ist bei allen Verfahren schwierig, Förderziele abzuleiten (ATZ). - Die Spielbeobachtung ist nur dazu da, das Kind kennen zu lernen und nicht zu überfordern. Ev. Kann man bereits Beobachtungen machen (EASBS). - Aber die Bogen sind nicht dazu da, Förderziele abzuleiten (ATZ). - Allerdings kann man Hypothesen aus den gemachten Beobachtungen ableiten, welche nachher durch 	<ul style="list-style-type: none"> - Geeignete Methode - Förderziele schwer ableitbar - Geeignete Methode - Förderziele ableiten ist unnötig - Geeignete Methode 	<ul style="list-style-type: none"> - Geeignete Methode - Förderziele schwer ableitbar - Förderziele ableiten ist unnötig - Geeignete Methode 	<p>Ziel bei Spielbeobachtungen ist nicht Ableitung von Therapiezielen, sondern generieren von ersten Hypothesen</p>

	<p>andere Tests belegt werden können (EASBS).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Van der Kooij geht nicht differenziert auf die Motorik ein (K). - Das Modell beinhaltet viele Fachbegriffe, welche wir aber bereits kennen (K). - Das Verfahren ist bekannt, weil es von Häusler im Fach Diagnostik vermittelt wird (VM). - Das Verfahren beobachtet viele ähnliche Bereiche (K). - Es ist schwierig, daraus Förderziele abzuleiten (ATZ). - Zimmers Modell geht genauer auf den Bereich Motorik ein (K). - Die Methode weist gute Fachausdrücke auf und wirkt repräsentativ, beispielsweise gegenüber bildungsnahen Eltern (K). - Der Beobachtungsbogen ist klar (K) - Und kurz (AEV). - Über die Skalen lässt sich streiten (L). - Das Verfahren bringt viele Informationen in kurzer Zeit (I) - und ist somit praktisch (AEV). - Der Bereich Selbstkonzept ist schwierig auszufüllen, da diese Eigenschaften so nicht in 	<ul style="list-style-type: none"> - Wenig differenziert - Kompliziert - Verfahren ist vertraut - Schmales Beobachtungsspektrum - Förderziele ableiten ist schwer - Differenziert - Gute Fachbegriffe - Verständlich - rasch ausfüllbar - Layout ist strittig - Hoher Informationsgewinn - rasch ausfüllbar - Teilweise zu komplex 	<ul style="list-style-type: none"> - Wenig differenziert - Kompliziert - Verfahren ist vertraut - Schmales Beobachtungsspektrum - Differenziert - Gute Fachbegriffe - Verständlich - rasch ausfüllbar - Layout ist strittig - Hoher Informationsgewinn - Teilweise zu komplex 	<p>Fachbegriffe machen ein Verfahren kompliziert</p> <p>Handhabung einfacher, wenn Verfahren vertraut</p> <p>Gute Fachbegriffe wirken repräsentativ</p> <p>Viele Informationen in kurzer Zeit erhalten ist praktisch</p> <p>Selbstkonzept ist schwer beobachtbar</p>
--	---	---	--	--

	<p>unbedingt in einer Spielsituation beobachtet werden können (K).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kruses Modell beinhaltet den Bereich Motorik (PRT). - Es hat viel Platz für Notizen, was einerseits gut ist, aber auch mühsam (L). - Es ist sehr zeitaufwändig (AEV). - Das Verfahren beinhaltet zu viele nicht geläufige Fachbegriffe und ist zu umfassend (K). - Das STEP-Diagnostik ist allumfassend (Ankunft, Spiel, Rollenspiel, Themen, Ruhe, Reflexion etc.) (K). - Allerdings ist es nicht das Ziel, die ganze Stunde zu beobachten (PRT). - Allerdings geht diese Methode auf die Motorik nicht so genau ein. Im Bereich Spiel beobachtet es nur das Rollenspiel und extensives Spiel (K). - Das ganze Verfahren ist aber zu aufwändig (AEV), ausführlich, langwierig und übertrieben für eine reine Spielbeobachtung (K). - Die erste Spalte würde reichen für die Notizen (nicht unterteilt in Inhalt, Stärken/Schwächen, Fördervorschläge) (L). 	<ul style="list-style-type: none"> - Relevante Thematik - Praktisches Layout - Zeitaufwändig - Kompliziert - Umfassende Komplexität - Irrelevante Thematik - Wenig Differenziert - Zeitaufwändig - Umfassende Komplexität - Unpraktisches Layout 	<ul style="list-style-type: none"> - Relevante Thematik - Praktisches Layout - Zeitaufwändig - Umfassende Komplexität - Irrelevante Thematik - Unpraktisches Layout 	<p>Viel Platz für Notizen ist nützlich, aber auch zeitaufwändig</p> <p>STEP-Diagnostik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - übertrieben - zu umfassend - aufwändig - irrelevante Thematik - geht auf relevante Thematik ungenau ein - nicht für reine Spielbeobachtung geeignet - zu viele Spalten - zu viele Beobachtungsfragen
--	--	--	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> - Gute Beobachtungspunkte - Mässiger Ertrag - Schlechtes Aufwand-Ertrags-Verhältnis - Beobachtungsfragen sollten durch -hinweise ersetzt werden
<p>2. Wie habt ihr das Ausfüllen der einzelnen Bogen erlebt? Was war positiv / negativ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Verfahren sind für den Ertrag viel zu aufwändig und zeitintensiv (AEV). - Man muss überall zu viel schreiben (L) - Am besten wäre eine Checkliste, die nur abgehakt werden könnte, oder Begriffe, die unterstrichen werden könnten (z.B. wie beim GMK) (L). - Van der Kooij ist einfach auszufüllen (K), - weil es bereits bekannt bei den Studierenden ist (VM). - Der Beobachtungsbogen ist relativ rasch ausgefüllt (AEV). - Die Spalte „Spielverlauf“ ist unnötig und nimmt zu viel Zeit in Anspruch (L). - Er ist gar nicht schlecht als Spielbeobachtungsbogen (EASBS). 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitaufwändig - Unpraktisches Layout - Unpraktisches Layout - Verständlich - Verfahren ist vertraut - Rasch ausfüllbar - Unpraktisches Layout - Geeignete Methode 		<p>Spielbeobachtung ist allg. aufwändig für den erhaltenen Ertrag</p> <p>Ein Layout, bei dem wenig geschrieben werden muss, ist gut. z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Checkliste - Begriffe zum unterstreichen - Online-Fragebogen <p>van der Kooij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbesserungsbedürftig - Beobachtungsschwerpunkte auf separatem Blatt

	<ul style="list-style-type: none"> - Aber irgendwie ist das Verfahren auch nicht gut (EASBS). - Es ist etwas mühsam, weil die Beobachtungsschwerpunkte auf einem separaten Blatt sind (L). - Auf der Hinterseite befinden sich grosse / undifferenzierte Beobachtungsgebiete (K), aber mit keinen Anhaltspunkten versehen (HS). - Der Bogen ist verbesserungsbedürftig (EASBS). - Der Beobachtungsbogen könnte wie folgt ausgebessert werden: die Bereiche der Verhaltensbeobachtung (Sozial, Sensomotorisch, Emotional, Kognitiv) mit Beobachtungshinweisen anreichern (HS), - das Zwischenblatt (enthält Beobachtungshinweise für die Spielintensität) eliminieren (L), - den Bogen im Stil der STEP-Diagnostik entwerfen (L). - Beispielsweise könnte er auch ergänzt werden durch die erste Seite von Zimmer, da dies sehr spezifisch ist (EASBS). - Zimmers Modell ist einfach (K), - und schnell ausgefüllt (AEV). 	<ul style="list-style-type: none"> - Ungeeignete Methode - Unpraktisches Layout - Wenig Differenziert - Wenig Beobachtungshilfen - Verbesserungswürdig - Wenig Beobachtungshilfen - Unpraktisches Layout - Unpraktisches Layout - Verbesserungswürdig - Verständlich - rasch ausfüllbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Wenig Beobachtungshilfen - Verbesserungswürdig 	<ul style="list-style-type: none"> - keine Beobachtungsschwerpunkte bei einzelnen Bereichen - bekannt - Förderziele schwer ableitbar - schmales Beobachtungsspektrum - unnötige Spalte „Spielverlauf“ - schlechtes Aufwand-Ertrags-Verhältnis
--	---	--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Es beinhaltet aber alle Bereiche (PRT). - Allerdings ist es nicht sehr aussagekräftig (IG). - Die erste Seite „Bewegung und Wahrnehmung“ ist sehr gut (EASBS), - weil sie mit den klassischen Fachbegriffen versehen ist (K) und viele Beobachtungshinweise enthält (HS) - aber dennoch Platz für Notizen hat (L). - Aber die Kreuz-Skalen bringen nicht viel Informationen (IG). - Kruses Modell beinhaltet unter anderem den Bereich <i>Sprache</i>. Dieser gehört nicht in das Gebiet der Psychomotoriktherapie (PRT). - Ebenfalls ist er zu unspezifisch (K), - da keine Beobachtungshinweise enthalten sind (HS). - Das Kommunikationsverhalten bzw. das Sprachverständnis ist zwar schon wichtig, aber so wie es im Bogen von Krus ist, betrifft es eher die Logopäden (PRT). - Das Kommunikationsverhalten wird aber im Sozialen Bereich 	<ul style="list-style-type: none"> - Relevante Thematik - Geringer Informationsgewinn - Verbesserungswürdig - Gute Fachbegriffe - Viele Beobachtungshilfen - Praktisches Layout - Geringer Informationsgewinn - Irrelevante Thematik - Wenig differenziert - Wenig Beobachtungshilfen - Irrelevante Thematik - Relevante Thematik 	<ul style="list-style-type: none"> - Geringer Informationsgewinn - Viele Beobachtungshilfen 	<p>Zimmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - einfach - rasch ausgefüllt - beinhaltet alle relevanten Themen - gute Fachbegriffe - viele Beobachtungshilfen - nicht sehr aussagekräftig - gutes Aufwand-Ertrags-Verhältnis - praktisches Layout <p>Viele Beobachtungshinweise gelten als hilfreich</p> <p>Krus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inhaltlich sehr gut, da alle wichtigen Themen enthalten - teilw. Irrelevante Themen (Sprache) - lang, aufwändig
--	--	---	---	---

	<p>bereits thematisiert und ist somit abgedeckt (PRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Beobachtungsbogen ist aufwändig, langwierig (AEV), und kompliziert (K). - Er beinhaltet viele Fachbegriffe, welche nicht verstanden werden (K). - Der Beobachtungsbogen ist sehr lang und wiederholt sich teilweise (AEV). - Teilweise beinhaltet es komische Erklärungen (=Beobachtungshinweise), z.B. beim Bereich Spielverhalten. Es ist nicht ganz klar, was Krus im Bereich Spielverhalten will (HS). - Inhaltlich ist das Verfahren gut. Es beinhaltet die wichtigen Themen (PRT). - Die Methode nach Krus ist wirklich gut (EASBS). - Der Bogen könnte wie folgt abgeändert werden: weniger Kompliziert (K) und lang (AEV). - Sprache kürzen oder ganz rausnehmen (PRT), - Teil Wahrnehmung anpassen und den Bereich Emotionale Grundsteuerung ausdeutschen bzw. genauer erklären (HS). - Der Bogen ist sowieso zu lang (AEV). 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitaufwändig - Kompliziert - Viele Fachbegriffe - Zeitaufwändig - Unpraktische Beobachtungshilfen - Relevante Thematik - Geeignete Methode - Kompliziert - Zeitaufwändig - Irrelevante Thematik - Unpraktische Beobachtungshilfen - Zeitaufwändig 	<ul style="list-style-type: none"> - Unpraktische Beobachtungshilfen 	<ul style="list-style-type: none"> - kompliziert - viele Fachbegriffe - teilw. komische Erklärungen - sehr grosser Ertrag - viel Platz zum Schreiben - visuelle Unterteilung bei Unterkategorien fehlt - sehr differenziert (teilweise zu differenziert)
--	--	---	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Die STEP-Diagnostik hat gute Beobachtungspunkte (PRT). - Die drei Spalten (Inhalt, Stärken/Schwächen, Fördervorschläge) sind übertrieben (L). - Dies wäre vielleicht angebracht, wenn man das Kind schon ein paar Mal gesehen hat (EASBS). - Der Bogen ist überladen mit Beobachtungsfragen, sprich es wird nach zu vielen Informationen gefragt (HS). - Die Beobachtungsfragen wirken zu umfassend (HS). - Es wäre besser, wenn diese in abhakbaren Stichworten formuliert werden würden, statt in Fragen (z.B. wie der Beobachtungsbogen des GMK) (L). - Am besten wäre eine Kombination aller Bogen, eine Mischform (EASBS). - Eine gute Lösung wäre auch die Kombination und Ausdifferenzierung der beiden Verfahren von Krus und Zimmer (EASBS). - Und es soll eine Lösung gefunden werden, dass möglichst wenig geschrieben werden muss (L). 	<ul style="list-style-type: none"> - Relevante Thematik - Unpraktisches Layout - Ungeeignete Methode - Unpraktische Beobachtungshilfen - Unpraktische Beobachtungshilfen - Unpraktisches Layout - Verbesserungswürdig - Verbesserungswürdig - Unpraktisches Layout 	<ul style="list-style-type: none"> - Unpraktische Beobachtungshilfen 	<p>Verfahren, das alle wichtigen Themen beinhaltet, wird als gut empfunden</p> <p>Verbesserungsmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kombination aller Verfahren - Kombination von Krus und Zimmer - Lösung, dass weniger geschrieben werden muss
--	---	---	---	--

<p>3. a) Wie stand bei den jeweiligen Methoden der Zeitaufwand, den Bogen auszufüllen, dessen Informationsgewinn gegenüber?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Van der Kooij: zu viel Aufwand für den geringen Ertrag (Rang 4) (AEV). - Zimmer: gutes Verhältnis von Aufwand und Ertrag (AEV). - Der Aufwand ist gering, der Ertrag aber auch (Rang 1) (IG). - Man kann einige wichtige Informationen gewinnen (IG). - Krus: Viel Aufwand, viel Ertrag bzw. ein ziemlich grosser Ertrag (Rang 2) (AEV). - Aber ob sich der Aufwand lohnt, wenn man es mit dem Verfahren von Zimmer vergleicht, ist unklar (EASBS). - STEP-Diagnostik: Sehr grosser Aufwand, der Ertrag ist okay oder gering (Rang 3) (AEV). - Es ist schwierig, Informationen heraus zu filtern (IG), - z.B. Fördervorschläge (ATZ). - Das Aufwand-Ertrags-Verhältnis stimmt genügend bzw. stimmt nicht (unterschiedliche Meinungen) (AEV). - Aber die Informationen, die man erhält, sind für eine Spielbeobachtung nicht wirklich relevant (PRT). 	<ul style="list-style-type: none"> - Schlechtes Aufwand-Ertrags-Verhältnis - Gutes Aufwand-Ertrags-Verhältnis - Geringer Informationsgewinn - Hoher Informationsgewinn - Gutes Aufwand-Ertrags-Verhältnis - Ungeeignete Methode - Mässiges Aufwand-Ertrags-Verhältnis - Geringer Informations-gewinn - Förderziele schwer ableitbar - Mässiges Aufwand-Ertrags-Verhältnis - Irrelevante Thematik 	<ul style="list-style-type: none"> - Schlechtes Aufwand-Ertrags-Verhältnis - Gutes Aufwand-Ertrags-Verhältnis - Mässiges Aufwand-Ertrags-Verhältnis 	<p>Gutes Aufwand-Ertrags-Verhältnis: Rasch ausgefüllt, viele Informationen</p> <p>Schlechtes Aufwand-Ertrags-Verhältnis: Aufwändig und mässig bis wenig Ertrag</p> <p>Uneinig, ob sich grosser Aufwand für grossen Ertrag lohnt, wenn auch kleiner Aufwand für ziemlich grossen Ertrag möglich ist</p>
--	--	---	--	--

<p>3. b) Welche Themen in den Fragebogen findet ihr praxisrelevant?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Gebiete, ausser Sprache (PRT). - Auch das Selbstkonzept ist in 20-30 min schwer zu beobachten (PRT). - Relevant sind: Grobmotorik, Feinmotorik, Grafomotorik (z.B. Stift- und Sitzhaltung, Verkrampfungen), Wahrnehmung (vestibulär, taktil-kinästhetisch), Seitendominanz, Mitbewegungen (eine von drei Personen findet diese relevant, die anderen beiden wissen nicht was mit der Information anfangen), Sozialer Bereich, Emotionaler Bereich (PRT). 	<ul style="list-style-type: none"> - Irrelevante Thematik - Schwer beobachtbare Thematik - Relevante Thematik 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwer beobachtbare Thematik 	<p>Praxisrelevante Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grobmotorik - Feinmotorik - Grafomotorik - Wahrnehmung - Seitendominanz (Mitbewegungen) - Sozialer Bereich, - Emotionaler Bereich <p>Praxisirrelevante Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprache
<p>3. c) Mit welcher Methode erhält man am meisten Informationen und warum?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mit den Verfahren von Krus und Zimmer erhält man am meisten Informationen (IG). - Krus benötigt viel Zeit (AEV), - bietet aber viel Ertrag (IG) - Zimmer bietet viel Ertrag (IG) - in kurzer Zeit (AEV). - Eigentlich erhält man genug Ertrag in dieser kurzen Zeit (AEV). 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoher Informationsgewinn - Zeitaufwändig - Hoher Informationsgewinn - Hoher Informationsgewinn - rasch ausfüllbar - Gutes Aufwand-Ertrags-Verhältnis 		<p>Informativstes Verfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krus am meisten Informationen - Zimmer viele Informationen in kurzer Zeit

<p>3. d) Bei welcher Methode sind die Therapieziele gut ableitbar und warum?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Van der Kooij: Das Ableiten von Therapiezielen geht gar nicht (ATZ). - STEP-Diagnostik: Das Verfahren ist gut, eignet sich aber nicht für die Spielbeobachtung (EASBS). - Bei Zimmer kann man die Therapieziele gut ableiten (sagen zwei von drei) (ATZ) - Bei Krus kann man die Therapieziele gut ableiten (sagt eine von drei) (ATZ) - Allgemein sind alle nicht gut, um Therapieziele abzuleiten (findet eine Person) (ATZ). 	<ul style="list-style-type: none"> - Förderziele nicht ableitbar - Ungeeignete Methode - Förderziele gut ableitbar - Förderziele gut ableitbar - Förderziele schwer ableitbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Förderziele nicht ableitbar - Förderziele gut ableitbar 	<p>Allgemein sind Förderziele schwer ableitbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Krus und Zimmer gut ableitbar. - bei vdK nicht möglich - bei STEP ist es eher schwierig
<p>3. e) Welche dieser Erfassungsmethoden eignet sich auch für die spätere prozessorientierte Beobachtung in den Therapiestunden? Bzw. könnt ihr euch vorstellen, mit einem der Beobachtungsschemen in Zukunft arbeiten?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Am besten wäre eine Mischform bzw. einen eigens entworfenen Bogen. Aber diese Zeit haben die Studierenden nicht. Daher wäre es toll, wenn die Interviewerin eine Mischform gestalten würde (EASBS). - Allgemein würden sich die Studierenden an einem Schema orientieren, aber dieses nicht unbedingt eins zu eins verwenden (EASBS). 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserungswürdig - Verbesserungswürdig 		<p>Geeignete Methode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mischform - Krus und Zimmer kombiniert und überarbeitet - Krus überarbeitet - Eigenkreation nach Rehmann <p>Wunsch nach einem geeigneten Spielbeobachtungsbogen ist erkennbar</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Nachdem die Studierenden mehrere Verfahren kennengelernt haben, würden sie nicht mehr van der Kooij bevorzugen (EASBS). - Krus würde sich eignen, wenn der Bogen überarbeitet wird (sagt eine von drei) (EASBS) - Krus und Zimmer sollen kombiniert werden (sagen zwei von drei) (EASBS) - Ein Online-Programm würde den Aufwand verringern (L). - Eine Studierende findet es in Papierform ist besser (L). 	<ul style="list-style-type: none"> - Ungeeignete Methode - Verbesserungswürdig - Verbesserungswürdig - Unpraktisches Layout - Praktisches Layout 		
<p>3. f) Welche Beobachtungsvariante spricht euch am meisten an (optisch, Komplexität, Hilfestellungen) und warum?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zimmer spricht sehr an, weil der Bogen kurz, bündig und knapp ist. Vom Design her meint man, man müsse wenig schreiben. Dem ist auch so. Übersichtlich: zu jedem Thema eine Spalte (L). 	<ul style="list-style-type: none"> - Praktisches Layout 		Ein kurzes, knappes Layout spricht an
<p>4. Ich bitte euch nun, die vier Beobachtungsmethoden mit verschiedenen Kategorien zu versehen. Schreibt dazu diverse Modell-Eigenschaften auf</p>	<p><u>Van der Kooij:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ist bereits bekannt (VM) - Sehr Zeitaufwändig, wenn man das Verfahren nicht kennt (AEV) 	<ul style="list-style-type: none"> - Verfahren ist vertraut - Zeitaufwändig 		

<p>Post-its und platziert diese bei den jeweiligen Schemen (z.B. "Adäquate Komplexität" oder "zu aufwändig").</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verhältnis Aufwand-Ertrag ist schlecht (AEV) - Förderziele sind schwerer ableitbar (ATZ) - Bei den Verhaltensbeobachtungen hat es keine Anhaltspunkte (=Beobachtungshinweise) (HS) <p><u>Zimmer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurz und bündig (AEV) - Skala ist super (L) - Verhältnis Aufwand-Ertrag ist super (AEV) - Einfache Handhabung (K) - Schnell ausgefüllt (AEV) - Gute Fachausdrücke (K) - Vermeintlich wenig Aufwand (AEV) - Man muss wenig schreiben (L) - Beinhaltet immerhin ein wenig Grafomotorik (PRT) <p><u>Krus</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhältnis Aufwand-Ertrag ist okay (minus, okay, plus) (EAV) - Sehr aufwändig (EAV) - Kompliziert (u.a. Bereich Sprache) (K) 	<ul style="list-style-type: none"> - Schlechtes Aufwand-Ertrags-Verhältnis - Förderziele schwer ableitbar - Wenig Beobachtungshilfen <ul style="list-style-type: none"> - rasch ausfüllbar - Praktisches Layout - Gutes Aufwand-Ertrags-Verhältnis - Verständlich - Rasch ausfüllbar - Gute Fachbegriffe - Rasch ausfüllbar <ul style="list-style-type: none"> - Praktisches Layout - Relevante Thematik <ul style="list-style-type: none"> - Mässiges Aufwand-Ertrags-Verhältnis - Zeitaufwändig - Kompliziert 		
--	---	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Zu viele Fachausdrücke, welche man nachschlagen müsste (K) - Viel Platz zum Schreiben ist positiv (L) - Es fehlt eine visuelle Unterteilung bei den Unterkategorien (L) - Der Bereich Wahrnehmung ist zu fest unterteilt (z.B. Tiefensensible Wahrnehmung unnötig) (K). <p><u>STEP-Diagnostik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhältnis Aufwand-Ertrag ist okay bis schlecht (AEV) - Gut, aber nicht für Spielbeobachtung geeignet (EASBS) - Übertrieben (in der Komplexität) (K) - Es ist ein guter qualitativer Beobachtungsbogen für das Verhalten des Kindes über Monate hinweg (EASBS). - Zu viele Freie Spalten (Spalte Stärken/Schwächen und Fördervorschläge könnte man durch Interpretation ersetzen) (L). 	<ul style="list-style-type: none"> - Viele Fachbegriffe - Praktisches Layout - Unpraktisches Layout - sehr differenziert <ul style="list-style-type: none"> - Schlechtes Aufwand-Ertrags-Verhältnis - Ungeeignete Methode - Umfassende Komplexität - Ungeeignete Methode <ul style="list-style-type: none"> - Unpraktisches Layout 		
--	---	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Gute Beobachtungspunkte (PRT). 	<ul style="list-style-type: none"> - Relevante Thematik 		
Ergänzungen der Studierenden	<ul style="list-style-type: none"> - Eine Studentin ergänzt, dass eine Orientierung an der ICF auch wünschenswert wäre (PRT). - Das Fazit der Studierenden: Das erste Blatt von Zimmer „Strukturierte Beobachtung von Wahrnehmung und Bewegung“ in Kombination mit dem überarbeiteten Bogen von Krus wäre für zwei Studierende eine ideale Lösung (EASBS) - Die andere Studierende wäre glücklich über eine überarbeitete Version von Krus (EASBS). 	<ul style="list-style-type: none"> - Interdisziplinäre Orientierung - Verbesserungswürdig - Verbesserungswürdig 	<ul style="list-style-type: none"> - Interdisziplinäre Orientierung 	<ul style="list-style-type: none"> Interdisziplinäre Orientierung gewünscht

Beobachtungskategorien für die freie Spiel- und Bewegungssituation nach ZIMMER (2012) und KRUS (2004)

Name, Vorname: _____

Datum der Durchführung: _____

Verhalten bei Spiel- und Bewegungssituationen

<p>Explorationsfähigkeit z.B. materiale Erfahrung, Interesse an neuen Materialien, eigene Ideen, Eigeninitiative, Ausdauer, Einschätzung des Schwierigkeitsgrades der Aufgaben</p>	
<p>Spielaktivitäten z.B. Variation der Spielform, Umgang mit Spielpartnern, Umgang mit Material</p>	
<p>Spielthemen z.B. Rollenübernahme, Eigene Ideen</p>	
<p>Spiel- und Regelverständnis z.B. Regelverständnis, Regeln erarbeiten, Regelabsprache, Regeln einhalten, Konfliktlöseverhalten</p>	
<p>Handlungsplanung z.B. Abruf handlungsrelevanter Informationen, Reihenfolgeregulation, Modifikation vorhandener Schemata</p>	

Sozial-Emotionales Verhalten

Emotionale Grundsteuerung z.B. Grundstimmung	
Konzentration / Ausdauer z.B. Handlungsregulation, Impulsivität, Ablenkbarkeit, Selbstkontrolle	
Motivation z.B. Motivationsförderliche und -hemmende Faktoren, Aufgeschlossenheit, Aktivität	
Umgang mit Anforderungen z.B. Umgang mit Frustration / Erfolg / Misserfolg, Ursachenzuschreibung	
Selbstwertgefühl / Selbstvertrauen z.B. Grad der Selbsteinschätzung, Selbstbewertung, Regulation des Anspruchsniveaus, Selbstsicherheit	
Kontaktaufnahme z.B. Senden und Empfangen von Signalen zur Kontaktaufnahme, wahrnehmen anderer Personen, Orientierung am Erwachsenen, Dominanz, Hilfsbereitschaft	
Kommunikation z.B. Kommunikationsstrategie, Wahrnehmung und Formulierung eigener und fremder Bedürfnisse	
Nonverbale Kommunikation z.B. Körpersprache, Kommunikationsstrategie	
Konfliktverhalten z.B. Reaktion in Konfliktsituationen, Konfliktbewältigung (körperlich / verbal), Selbständigkeit bei Konfliktlösung	

Darstellung von Olivia Rehmann, auf der Grundlage von Zimmer, R. (2012), *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg in Breisgau: Verlag Herder GmbH, S. 105-113 und Krus, A. (2004), *Mut zur Entwicklung. Das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie*. Schorndorf: Verlag Karl Hofmann, Abb. 11, S. 98 und Tab. 7, S. 124-126.

Strukturierte Beobachtung von Wahrnehmung und Bewegung

<p>Visuelle Wahrnehmung z.B. Verhalten in Spielsituationen, in denen optische Signale gegeben werden, Farbunterscheidung, Grössenwahrnehmung</p>	
<p>Auditive Wahrnehmung z.B. Verhalten in Spielsituationen, in denen akustische Signale gegeben werden, Geräuschquellen zuordnen, Geräusche unterscheiden</p>	
<p>Taktile Wahrnehmung z.B. Reaktion auf Berührungen, Schmerzwahrnehmung, Reaktion auf Massagespiele</p>	
<p>Kinästhetische Wahrnehmung z.B. Tiefensensibilität, Muskelspannung / Tonus, Bewegungssteuerung, Steuerung des Kräfteinsatzes bei Bewegungen</p>	
<p>Vestibuläre Wahrnehmung z.B. Gleichgewichtsfähigkeit bei instabilem Untergrund, Verhalten beim Schaukeln und bei Drehbewegungen</p>	
<p>Handgeschicklichkeit z.B. Greifbewegungen, Stifhaltung, Auge-Hand-Koordination, Hand-Hand-Koordination</p>	
<p>Grobmotorik z.B. Bewegungsrepertoire, Koordination von Arm- und Beinbewegungen, Verhalten beim Klettern / Springen, Geschwindigkeit, Ausdauer</p>	
<p>Körper- und Raumorientierung Körperwahrnehmung, Körperausdruck, Körperschema, Körperbild; Rechts-Links-Unterscheidung, Raumdimension, räumliche Beziehung</p>	
<p>Seitendominanz z.B. bevorzugte Seite, Handdominanz</p>	
<p>Mitbewegungen z.B. Mimik / Gestik</p>	
<p>Stereotype Bewegungsformen z.B. sich fallen lassen, Ticks</p>	

Darstellung von Olivia Rehmann, auf der Grundlage von Zimmer, R. (2012), *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg in Breisgau: Verlag Herder GmbH, S. 105-113 und Krus, A. (2004), *Mit zur Entwicklung. Das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie*. Schorndorf: Verlag Karl Hofmann, Abb. 11, S. 98 und Tab. 7, S. 124-126.